

Ligtas na Kapaligiran Bilang Prediktor ng Kognitibong Proseso

Rechelle Jean P. Pendon

Abstract. Isinagawa ang pag-aaral na ito upang tuklasin ang makabuluhang impluwensiya ng ligtas na kapaligiran sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte. Ang mga kalahok ay binubuo ng isandaan at walumpu't pito (187) na mag-aaral sa ika-sampung baitang mula sa mga pampublikong mataas na paaralan sa nasabing distrito. Ginamit ang mga inangkop na talatanungan na sumasaklaw sa ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso, na dumaaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang kabisaan at katiwalaan nito. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang bilang ng ligtas na kapaligiran ay karaniwang nasa mataas na antas, partikular na sa aspekto ng pagtugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa kabilang banda, ang kawalan ng karahasan o pananakit ay nagpapakita ng pinakamababang marka. Ang bilang ng kognitibong proseso ng mga mag-aaral ay nasa mataas na antas, na may pokus sa kakayahang makaalala sa mga napag-aralan. Natuklasan din na may makabuluhan at positibong ugnayan sa pagitan ng ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Ang kawalan ng karahasan o pananakit ay may pinakamalakas na impluwensiya sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral, na nagpapakita na ang kaligtasang pisikal ay mahalaga para sa mabisang pagkatuto. Sa kabuuan, ang mga resulta ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng isang ligtas at suportadong kapaligiran upang mapalakas ang kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral.

KEY WORDS

1. Ligtas na Kapaligiran
2. Kognitibong Proseso
3. Kaligtasan
4. Edukasyon
5. Kapalong East

Date Received: May 05, 2025 — Date Reviewed: June 15, 2025 — Date Published: July 12, 2025

1. Panimula

Sa kasalukuyan, maraming mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Distrito ng Kapalong East sa Davao del Norte ang nakararanas ng mababang antas ng kognitibong proseso na nakaaapekto sa kanilang kakayahang matuto at magtagumpay sa kanilang mga asignatura. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga mag-aaral na may problema sa konsentrasyon, pag-alala at iba pang aspekto ng kognisyon ay kadalasang nahihirapan sa kanilang akademikong pagganap. Isa sa mga posibleng dahilan nito ay ang kaku-

langan ng ligtas at suportadong kapaligiran sa pag-aaral, kung saan ang mga mag-aaral ay nakararanas ng pagkabalisa, takot o kawalan ng tiwala sa kanilang sarili. Ang kakulangan ng isang positibong kapaligiran ay maaaring magdulot ng mga emosyonal na problema na nagpababa sa kanilang kakayahan na magproseso ng mga impormasyon. Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy kung paano nakaaapekto ang mga salik ng kapaligiran sa mental at emosyonal na kalagayan ng mga mag-aaral at kung paano

ito nagmumula sa kanilang pang-akademikong pagganap. Sa Estados Unidos, ang mababang antas ng kognitibong proseso ng mga mag-aaral ay isang malalim na isyu sa edukasyon. Ayon kay Curtis (2020), ang mga mag-aaral na may mababang kognitibong kakayahan ay kadalasang nahihirapan sa pagtutok sa klase, na nagiging hadlang sa kanilang pagkatuto ng mga komplikadong konsepto. Ang kakulangan ng sapat na suporta sa mental at emosyonal na aspekto ng mga mag-aaral ay isa ring pangunahing dahilan ng mababang kognisyon. Ipinakikita nina Parrales et al. (2020) na ang mga mag-aaral mula sa mga pook na may mataas na antas ng kahirapan ay kadalasang may mababang pagganap sa mga pamantayang pagsusulit, isang indikasyon ng kakulangan sa kognitibong proseso. Ang mga salik tulad ng pagkabahala at hindi maayos na kalagayan sa bahay ay nagpapalala ng suliranin sa kanilang kalusugang pangkaisipan at kognisyon. Sa kontinenteng Africa, maraming mag-aaral ang nakararanas ng mababang kognitibong proseso, na dulot ng kakulangan sa suportang pang-edukasyon at mga pangkalusugang kondisyon. Ayon kay Oppong (2020), ang mga mag-aaral sa rural na bahagi ng Africa ay madalas na hindi nakakukuha ng sapat na edukasyon at suporta, kaya't limitado ang kanilang kognitibong pag-unlad. Ayon naman kina Mabena et al. (2021), ang hindi pagkakaroon ng akses sa makabagong teknolohiya at mga kagamitan sa pag-aaral ay isa ring hadlang sa pag-unlad ng kanilang kognisyon. Gayundin, ang mga kultural at sosyal na hadlang, tulad ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay, ay nagiging sanhi ng mababang pagganap sa paaralan. Kapag ang mga mag-aaral ay hindi nakararamdam ng kaligtasan at suporta sa kanilang kapaligiran, nahihirapan silang magproseso ng impormasyon at magpokus sa kanilang mga aralin. Sa Asya, partikular sa mga bansa tulad ng India at Bangladesh, ang mababang kognitibong proseso ng mga mag-aaral ay sanhi ng kakulangan sa mga pasilidad at mga guro. Ayon nina Yeo et al. (2023), ang mga mag-aaral mula sa mga pook na may salat na pamumuhay ay nahihirapang magproseso ng mga aralin dahil sa mga limitasyon sa kanilang kapaligiran. Ayon naman nina Paidi et al. (2020), ang matinding pressure mula sa mga magulang at ang pagsunod sa mga mahigpit na sistema ng edukasyon ay maaaring magdulot ng pagkabalisa at magpapababa ng kakayahan ng mga mag-aaral sa kritikal na pag-iisip. Ang kakulangan sa pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ay nagpapahina sa kanilang kakayahan na maglapat ng natutunan sa mga praktikal na sitwasyon. Sa ganitong konteksto, ang mga mag-aaral ay nagiging mas sensitibo sa mga epekto ng mababang kalidad nang edukasyon sa kanilang kognisyon. Sa Pilipinas, ang mababang antas ng kognitibong proseso ng mga mag-aaral ay nakikita sa mga pampubliko at pribadong paaralan, lalo na sa mga lugar ng malalayong komunidad. Ayon kay Gamit (2022), maraming mag-aaral ang nahihirapan sa mga akademikong pagganap dahil sa kakulangan sa mga kagamitan at suporta mula sa guro. Ang mga magulang ay kadalasang walang sapat na kaalaman kung paano matutulungan ang kanilang mga anak sa pag-aaral, kaya't humihina ang kanilang kognitibong kakayahan. Sinabi naman nina Villanueva et al. (2022) na ang hindi pagkapantay-pantay sa lipunang ginagalawan at ang pagtaas ng mga problemang pang-ekonomiya ay nagiging sanhi ng pagkabalisa na nagpapababa sa kanilang kakayahan sa pagproseso ng impormasyon. Ang kakulangan ng kaligtasang pangkaisipan at mga positibong puwang sa pagkatuto ay nagiging sanhi ng pagbaba ng kognitibong pagganap ng mga mag-aaral sa bansa. Sa Distrito ng Kapalong East, ang mga mag-aaral sa ikasampung baitang ay nakararanas ng mababang kognitibong proseso dulot ng kakulangan at hindi sapat na pasilidad pang-edukasyon. Ang limitadong akses sa teknolohiya at mga makabagong kagamitan sa mga paaralan ay nagpapabagal sa kognitibong

pag-unlad ng mga mag-aaral. Dagdag pa, ang mga kabataang nakatira sa malalayong lugar ay nahihirapan magproseso ng mga aralin dahil sa mga suliraning dulot nang hindi pagkakapantay-pantay ng edukasyon. Ang pagkabalisa mula sa mga problemang pang-ekonomiya at ang kakulangan ng isang ligtas at positibong kapaligiran sa pag-aaral ay nagiging sanhi ng pagbaba ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Kung hindi mabibigyan ng sapat na suporta ang mga mag-aaral sa mga rural na lugar, lalo na sa Davao del Norte, patuloy na bababa ang kanilang kognitibong proseso at kakayanan sa pag-aaral. Ang kasalukuyang problema ng mababang antas ng kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Pilipinas at partikular sa Davao del Norte, ay nagpapakita ng malawak na agwat sa mga pananaliksik tungkol sa ugnayan ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral at kognisyon. Bagamat may mga datos mula sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos at Africa, na tumatalakay sa epekto ng hindi sapat na suporta at hindi ligtas na kapaligiran sa kognitibong pag-unlad, kakaunti pa ang mga pag-aaral na tumutok sa partikular na konteksto ng mga rural na lugar sa Pilipinas, tulad nang sa Distrito ng Kapalong East. Ang kakulangan ng pasilidad pang-edukasyon at teknolohiya sa mga rural na lugar ng Davao del Norte ay nagpapatuloy sa pagbagsak nang kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral, ngunit hindi pa sapat ang mga konkretong pagsusuri na nag-uugnay nito sa aspekto ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. Mahalaga ang agarang pag-aaral sa ugnayan ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral at kognitibong proseso sa lugar ng Davao del Norte upang matukoy kung paano nakaaapekto ang mga kondisyon ng kapaligiran sa mental at emosyonal na kalagayan ng mga mag-aaral. Ang agwat na ito sa pananaliksik ay nagiging sanhi ng pagkakulang sa mga konkretong solusyon at patakaran na makatutulong sa pagpapabuti ng mga kondisyon sa mga rural na paaralan,

na siyang pinakamalaking hamon sa edukasyon sa nasabing rehiyon. Sa kabila ng mga pambansang inisyatiba, marami pa ring mag-aaral ang nahihirapan dulot ng kakapusan sa mga materyales sa pagtuturo, mga guro, at higit sa lahat, sa isang ligtas at positibong kapaligiran na magsusustento ng kanilang kognitibong pag-unlad. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong hindi lamang sa akademikong tagumpay ng mga mag-aaral, kundi pati na rin sa kanilang pang-akademikong kinabukasan at kabuuang pag-unlad sa buhay.

1.1. *Kaugnay na Pag-aaral at Literatura*

1.1.1. *Ligtas na Kapaligiran*—Ang ligtas na kapaligiran ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng kapanatagan at seguridad, na nakapagpapataas ng pakikilahok, kumpiyansa, at akademikong pagganap (Roy, 2019; Sayfulloevna, 2023). Mahalaga ang malinaw na pamantayan at estruktura para matiyak ang kaligtasan (Haidari Karakuş, 2019; Akimova Chikeneva, 2019). Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pisikal, sikolohikal, at panlipunang seguridad ay mahalaga sa motibasyon at pagkatuto (Savolainen, 2023; Lah, 2020). Sa teknolohikal na konteksto, nakababawas din ito ng cognitive load at nagpapahusay ng malalim na pagkatuto (Huang et al., 2020; Pinchuk et al., 2019) at tumutulong maiwasan ang mga cognitive risks (Khrapov Baeva, 2020; Madsgaard et al., 2022).

1.1.2. *Kawalan ng Karahasan*—Ang kawalan ng pisikal, emosyonal, o sikolohikal na pananakit ay pundasyon ng ligtas na kapaligiran (Roy, 2019). Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas epektibo ang mga programang nakatuon sa respeto at karapatan kaysa sa parusang patakaran (Bell, 2021; Del Riccio, 2021; Kennedy, 2021). Ang kawalan ng karahasan ay nagpapabuti sa emosyonal na katalinuhan, empatiya, at kognitibong pagganap (Estévez et al., 2019; Tyler et al., 2019) at tumutugon din sa mga isyung nakabatay sa kasarian (Chit-

samatanga Rembe, 2020; Wang et al., 2020).

1.1.3. Mga Patakaran sa Kaligtasan—Ang epektibong pagpapatupad ng patakaran—gaya ng drills, evacuation plans, at safety equipment—ay nagpapataas ng seguridad, pakikilahok, at konsentrasyon (Roy, 2019; Cohen et al., 2019; Osher et al., 2019). Ang mga patakarang nakabatay sa ebidensya ay nakababawas ng karahasan at sumusuporta sa positibong klima sa paaralan (Mayer et al., 2021). Ang ligtas na kapaligiran ay nakapagpapahusay ng interaksyon, partisipasyon, at kognitibong proseso, kabilang sa virtual at medikal na edukasyon (Vandenbroucke et al., 2018; Deslauriers et al., 2019; Makransky et al., 2019; Royce et al., 2019).

1.1.4. Pagtugon sa Pangangailangan ng Mag-aaral—Ang maagap at akmang suporta mula sa guro ay nagpapabuti ng sosyo-emosyonal at kognitibong kasanayan (Roy, 2019; Kraft, 2019). Ang mga estratehiyang nakasentro sa mag-aaral ay nakatutulong sa may kahirapan sa matematika at iba pang asignatura (Fuchs et al., 2019; Pineda-Báez et al., 2019; Hwang et al., 2019). Ang propesyonal na pag-unlad ng guro at inklusibong pedagogiya ay kritikal para sa lahat, lalo na sa may espesyal na pangangailangan (Kong Wang, 2024; Alanazi et al., 2023).

1.1.5. Kahandaan sa mga Sakuna—Ang kaalaman at pagsasanay sa disaster response ay mahalaga sa seguridad at pagbawas ng pagkabalisa (Roy, 2019; Sonmez Gokmenoglu, 2023). Ang drills, risk awareness, at edukasyon sa sakuna ay nagpapalakas ng kahandaan at kumpiyansa (Bandecchi et al., 2019; Schildkraut Nickerson, 2020; Torani et al., 2019; Cvetković et al., 2024; Shah et al., 2020; Wang Tsai, 2022).

1.1.6. Kognitibong Proseso at Pagkatuto—Ang ligtas at suportadong kapaligiran ay nagpapabuti sa atensyon, memorya, at problem solving (Vongkulluksn et al., 2022; Pratiwi et al., 2019). Ang teknolohiya at tamang peda-

gogiya ay nagpapalakas ng aktibong pagkatuto at paggamit ng wika (Shadiev et al., 2021; Curcic et al., 2019; Aydın, 2019; Ellis Wulff, 2019). Ang mababang pagkabalisa ay nakakatulong sa mas mahusay na pagproseso ng impormasyon (Borisova et al., 2024; Ellis, 2019).

1.1.7. Pag-unawa sa Bagong Konsepto—Ang flipped learning, concept mapping, at paglinang ng tiwala sa sarili ay nagpapabilis ng pag-unawa sa bagong ideya (Agonács Matos, 2019; Chen Hwang, 2020; Murray Christison, 2019; Jiang, 2022; Waddington, 2019).

1.1.8. Lohikal na Pag-iisip at Paglutas ng Suliranin—Ang diskusyon, kritikal na pag-iisip, at lohikal na estratehiya ay nagpapalakas ng pag-susuri at aplikasyon ng kaalaman (Budiyono et al., 2021; Wijirahayu et al., 2019; Weeraratna, 2019; Fitria Malik, 2022; Lin et al., 2019).

1.1.9. Kakayahang Makaalala at Pagkamalikhain—Ang mataas na kognitibong pagproseso ay nagpapahusay ng memorya, motibasyon, at malikhain at makabagong aplikasyon ng kaalaman (Lestari Wahyudin, 2020; Wang et al., 2020; Agustin et al., 2021; Cohen Henry, 2019; Gupta, 2019; Dulksnienė Mačianskienė, 2020; Shadiev et al., 2023; Cosgun Atay, 2021; Li, 2019; Parhamnia et al., 2022).

1.2. Sintesis—Ang pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral ay may mahalagang papel sa kognitibong pagproseso ng mga mag-aaral. Ang isang kapaligiran na ligtas at positibo ay nagpapalakas sa kanilang kakayahan na magtuon ng pansin, mag-isip ng malalim, at magproseso ng impormasyon. Kung ang mga mag-aaral ay nakakaranas ng stress o takot dahil sa hindi ligtas na kapaligiran, nagiging mahirap para sa kanila na makapag-concentrate at mag-absorb ng mga aralin. Ang kapaligiran ng paaralan ay may malaking epekto sa kanilang mental at emosyonal na kalagayan, at ito ay direktang nakaapekto sa kanilang mga kakayahang kognitibo tulad ng pagkatuto at memorya. Ang ligtas na kapaligiran ay hindi lamang nakabase

sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mga relasyon sa loob ng paaralan. Ang pagkakaroon ng mga guro at kamag-aral na may malasakit at nagpapakita ng suporta ay nakatutulong sa pagpapalago ng tiwala at kumpiyansa ng mag-aaral. Kapag ang mga mag-aaral ay nararamdaman na sila ay tinatanggap at may malasakit sa kanila, mas malaki ang kanilang tendensiya na magsikap at magpakita ng mas mataas na antas ng kognitibong aktibidad. Ang mga positibong interaksyon at ang pagkakaroon ng safe space para sa malayang pagpapahayag ay nagiging susi sa kanilang mas epektibong pagkatuto. Sa relasyon ng ligtas na kapaligiran at kognitibong pagproseso, mahalaga ring isaalang-alang ang mga epekto ng emosyonal na kalusugan sa utak. Ang mga mag-aaral na nakakaranas ng mental at emosyonal na kaligtasan ay may kakayahang mag-focus at magproseso ng mga ideya nang mas mabilis at mas malinaw. Ang kalagayan ng kanilang utak ay direktang nauugnay sa kaligtasan at suporta na kanilang nararanasan sa loob ng paaralan. Kung ang isang mag-aaral ay may isang ligtas at positibong kapaligiran, ito ay nagpapabuti ng kanilang kakayahan sa kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema, at iba pang aspeto ng kognisyon na mahalaga sa kanilang pang-akademikong tagumpay.

1.3. Teoretikal at Balangkas ng Kaisipan—Ang pag-aaral na ito ay nakabatay sa Hierarkiya ng mga Pangangailangan ni Maslow (1949). Ang Hierarkiya ng mga Pangangailangan ni Maslow ay isang teoryang nagpapaliwanag na ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng kaligtasan ay kailangang matugunan bago ang mga mas mataas na antas ng pag-unlad tulad ng kognitibong proseso. Angkop ang teoryang ito sa pag-aaral na ito dahil ipinakita ni Maslow (1943) na ang kaligtasan ay isa sa pangunahing pangangailangan na kailangang matugunan upang ang indibidwal ay makapokus sa mas mataas na antas ng pag-iisip at pagkatuto. Sa konteksto ng ika-anim na baitang, ang pagkakaroon ng ligtas na

kapaligiran sa paaralan ay maaaring magbigay-daan sa mas mabisang kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Samantala, ipinapahayag ng teoryang ekolohikal ni Bronfenbrenner (1979) kung paano ang iba't ibang antas ng kapaligiran, mula sa personal hanggang sa panlipunang antas, ay nakaaapekto sa pag-unlad ng isang indibidwal. Itinuturing nito ang paaralan bilang isang mahalagang bahagi na nakaiimpluwensya sa kognitibong pagproseso ng mga mag-aaral. Angkop ang teoryang ito sa pag-aaral dahil binigyang-diin ni Bronfenbrenner (1979) ang kahalagahan ng interaksyon sa pagitan ng iba't ibang sistemang nakapaligid sa mga mag-aaral upang maunawaan ang kanilang pag-unlad. Sa konteksto ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral, ang teoryang ekolohikal ay nagbibigay-diin sa gampanin ng paaralan bilang isang sistema na tuwirang nakaaapekto sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Bilang suporta, ang Teoryang Sosyokultural ni Vygotsky (1978) ay nagsasaad na ang pag-unlad ng kognitibong kakayahan ay nakasalalay sa pakikipag-ugnayan sa iba at sa paggamit ng mga kasangkapang panlipunan. Ang paaralang may ligtas na kapaligiran, ay mahalaga upang suportahan ang mabisang pagkatuto at pag-unlad ng mga mag-aaral. Angkop ang teoryang ito sa pag-aaral dahil ipinakita ni Vygotsky (1978) na ang interaksyong sosyal at ang paggamit ng mga kasangkapan sa pagkatuto ay mahalaga para sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Sa isang ligtas na kapaligiran, mas malaya ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan at makipagtungon sa kanilang mga guro at kamag-aral, na nagpapalakas ng kanilang pag-unawa at paglalaapat ng mga bagong konsepto. Ang malayang baryabol sa pag-aaral na ito ay ang pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran o ang kalagayan kung saan ang mga mag-aaral ay nakadarama ng kapanatagan at kawalang-panganib habang sila ay natututo. Nasusuri ang pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran ayon sa kawalan ng karahasan o pananakit o ang kawalan ng anumang uri ng

Fig. 1. Teoretikal at Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

karahasan o pananakit sa loob ng paaralan na isa sa mga pangunahing indikasyon ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral; mga patakaran sa kaligtasan na nasusunod o ang mga patakaran at alituntunin sa kaligtasan ng paaralan ay mahigpit na sinusunod, at ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran; pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral o ang mabilis at angkop na pagtugon sa anumang uri ng pangangailangan ng mag-aaral, maging ito man ay pisikal o emosyonal na nagpapahiwatig ng isang ligtas na kapaligiran; at kahandaan sa mga sakuna o ang pagkakaroon ng kumpletong kagamitan at kaalaman sa tamang pagtugon sa mga sakuna o panganib na isang mahalagang indikasyon ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. Ang di-malayang baryabol sa pag-aaral na ito ay ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral na tumutukoy sa paraan ng kanilang pagtanggap-

gap, pag-iimbak, at paggamit ng mga impormasyon sa loob ng konteksto ng kanilang pag-aaral. Nasusuri ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral ayon sa kakayahang umunawa ng mga bagong konsepto o ang kakayahan ng mga mag-aaral na maunawaan at masaklaw ang mga bagong ideya o konsepto na ipinakilala sa kanila sa paaralan; paggamit ng lohikal na pag-iisip sa paglutas ng suliranin o ang paggamit ng lohika at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral upang malutas ang mga komplikadong problema sa akademiko o pang-araw-araw na sitwasyon; kakayahang makaalala ng mga napag-aralan o ang kakayahang itala at maalala ang mga impormasyon na kanilang natutuhan sa loob ng matalagal na panahon; at pagkamalikhain sa paglapat ng kaalaman o ang kakayahan ng mga mag-aaral na gamitin ang kanilang natutuhan sa mga bago at makabagong paraan.

1.4. *Paglalahad ng Suliranin*—Pangunahing layunin ng pananaliksik ay siniyasat ang impluwensya ng ligtas na kapaligiran tungo sa

kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte. Tinatangang sinagot sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod:

- (1) Ano ang antas ng ligtas na kapaligiran, kung susuriin ayon sa:
 - (1) kawalan ng karahasan o pananakit;
 - (2) mga patakaran sa kaligtasan;
 - (3) pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral; at

- (4) kahandaan sa mga sakuna
- (2) Ano ang antas ng kognitibong pagproseso ng mga mag-aaral, kung susuriin ayon sa:
 - (1) kakayahang umunawa ng mga bagong konsepto;
 - (2) paggamit ng lohikal na pag-iisip sa paglutas ng suliranin;
 - (3) kakayahang makaalala ng mga napag-aralan; at
 - (4) pagkamalikhain sa paglapat ng kaalaman
- (3) Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya?
- (4) 4. Ano-anong domeyn ng ligtas na kapaligiran ang may makabuluhang impluwensiya sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya?

1.5. *Hipotesis*—Sinubok ang pananaliksik na ito ang hipotesis sa 0.05 antas ng kahalagahan. H01: Walang makabuluhang ugnayan sa ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. H02: Walang domeyn sa ligtas na kapaligiran ang may makabuluhang impluwensiya sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang pag-aaral na ito ay kapakinabang sa mga kinikilala sa sektor ng akademya sa Pilipinas. Kasama rito ang Kagawaran ng Edukasyon, mga punong-guro, mga guro, mag-aaral, at indibidwal sa larangan ng pagsasaliksik. Mga Mag-aaral – Para sa mga mag-aaral, ang benepisyo ng pag-aaral ay makikita sa pagkakaroon nila ng mas magandang kapaligiran sa pag-aaral na magpapalakas sa kanilang kognitibong kakayahan. Sa pamamagitan ng isang ligtas na kapaligiran, mas magiging komportable sila sa pabibigay ng pokus sa kanilang mga aralin, kaya't tataas ang kanilang pagganap sa loob ng klase. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng mas malawak na pagkakataon na mapaunlad ang kanilang kritikal na pag-iisip at iba pang kasanayan sa pagkatuto. Higit sa lahat, mapapatibay nito ang kanilang emosyonal na kalusugan at tiwala sa sarili, na may malaking epekto sa kanilang pang-akademikong tagumpay at personal na pag-unlad. Mga Guro – Para sa mga guro, ang mga resulta ng pag-aaral ay magbibigay ng konkretong kaalaman kung paano nila mapapalakas ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng

paglikha ng isang ligtas at positibong kapaligiran. Matutulungan sila nitong maunawaan ang kahalagahan ng kanilang gampanin sa pagbuo ng mga support system sa klase, pati na rin ang mga pamamaraan sa pagtuturo na nagsusulong sa emosyonal at kalusugang pangkaisipan. Magkakaroon din sila ng mas malalim na pag-unawa sa mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral, kaya't magiging mas handa sila sa pagsasaayos ng kanilang mga pamamaraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral. Mga Punong-guro – Para sa mga punong-guro, ang resulta ng pag-aaral ay magsisilbing gabay sa pagpapabuti ng pamamahala at estratehiya sa mga paaralan. Matutulungan sila ng pag-aaral na ito upang magplano at magpatupad ng mga interbensyon na makabubuti sa kapakanan ng mga mag-aaral, tulad ng magpapalakas ng mga programa sa kaligtasan at kalusugang pangkaisipan. Ang mga school heads ay magkakaroon ng mas malinaw na pananaw kung paano mapabubuti ang kapaligiran sa kanilang paaralan upang mapadali ang kognitibong pag-unlad ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, magiging mas matagumpay ang mga mag-aaral sa larangan ng akademiko, na magpapalakas din sa reputasyon at kalidad ng paaralan. Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) – Ang pagkakaroon ng pag-aaral tungkol sa ugnayan ng ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso ng mga mag-aaral ay magbibigay ng mahahalagang datos sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) upang

mapabuti ang mga patakaran at programa nito. Sa pamamagitan ng mga natuklasan mula sa pag-aaral, matutukoy ng DepEd kung anong mga aspekto ng kapaligiran sa mga paaralan ang nangangailangan ng higit na atensyon, tulad ng kaligtasan at suporta para sa emosyonal at mental na kalusugan ng mga mag-aaral. Ang mga rekomendasyon mula sa pag-aaral ay makatutulong upang makapagpatupad ng mga proyektong nakatuon sa pagbibigay ng mas ligtas at suportadong kapaligiran, na magdudulot ng mas mataas na kalidad ng edukasyon at mas magagandang kinalabasan para sa mga mag-aaral. Mga Indibidwal sa Larangan ng Pananaliksik – Para sa mga susunod na mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay magiging isang mahalagang batayan para sa kanilang mga susunod na proyekto. Ang mga natuklasan mula sa kasalukuyang pag-aaral ay magbibigay ng bagong pananaw at mga katanungan na maaaring magsilbing gabay sa mga susunod na pag-aaral tungkol sa edukasyon at kapaligiran sa pagkatuto. Magiging inspirasyon ito sa kanila upang magpatuloy sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa ugnayan ng kapaligiran at kognitibong pag-unlad ng mga mag-

aaral, pati na rin sa pagbuo ng mga konkretong rekomendasyon para sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon. Sa ganitong paraan, mas mapapalawak ang mga solusyon na magdudulot ng pagbabago sa edukasyon sa hinaharap. Para sa higit na komprehensibong pag-unawa, ang mga sumusunod na termino ay tinukoy: *Ligtas na Kapaligiran* – Ito ay tumutukoy sa isang kalagayan kung saan ang mga mag-aaral ay nakadarama ng kapanatagan at kawalang-panganib habang sila ay natututo. Ito ang malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa kawalan ng karahasan o pananakit; mga patakaran sa kaligtasan; pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral; at kahandaan sa mga sakuna. *Kognitibong Proseso* – Ito ay tumutukoy sa paraan ng kanilang pagtanggap, pag-iimbak, at paggamit ng mga impormasyon sa loob ng konteksto ng kanilang pag-aaral. Ang di-malayang baryabol na sinuri ayon sa kakayahang umunawa ng mga bagong konsepto; paggamit ng lohikal na pag-iisip sa paglutas ng suliranin; kakayahang maalala ang napag-aralan; at pagkamalikhain sa paglapat ng kaalaman.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, Etikal na Konsiderasyon, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik —Sa konteksto ng pag-aaral na ito, pinili ng mananaliksik ang isang kwantitatibong pamamaraan sa pananaliksik. Ang kwantitatibong pamamaraan sa pananaliksik ay gumamit ng numerikal na datos upang sukatin at suriin ang mga phenomena. Ito ay nakabatay sa sistematikong koleksyon at estadistikang pagsusuri upang makabuo ng mga kongkretong resulta (Nelson et al., 2017). Ang kwantitatibong pamamaraan

ay naging angkop sa pag-aaral na ito dahil nagbigay ito ng eksaktong sukat sa pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga estadistikang pagsusuri, natukoy ang ugnayan at impluwensiya ng isang baryabol sa isa pa. Bukod dito, ang paggamit ng numerikal na datos ay nagpadali sa pagbuo ng mga kongklusyon na maaaring gamitin sa pagpapabuti ng mga stratehiya sa paaralan. Dagdag pa, ang deskripti-

bong pamamaraan ng pananaliksik ay naglay-ong magbigay ng detalyadong paglalarawan ng mga katangian ng isang partikular na populasyon at phenomena. Hindi nito sinuri ang sanhi at epekto, kundi nagbigay lamang ng komprehensibong larawan ng kasalukuyang kalagayan (Colorafi Evans, 2016). Ang deskriptibong pamamaraan ay naging angkop sa pag-aaral na ito upang maipakita ang kasalukuyang estado ng kaligtasan sa kapaligiran ng pag-aaral at ang antas ng kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, natukoy ang mga umiiral na isyu at kalakasan na kailangan pang pagtuunan ng pansin. Gayundin, ang masusing paglalarawan ay nakatulong sa mga tagapamahala ng paaralan na bumuo ng mas mabisang mga programa at patakaran. Bukod dito, ang pamamaraang correlation ay sumuri sa ugnayan o relasyon sa pagitan ng dalawa o higit pang mga baryabol nang hindi tinukoy ang sanhi at epekto. Layunin nitong matukoy kung mayroong positibo, negatibo, o walang ugnayan ang mga pinag-aralang baryabol (Curtis et al., 2015). Ang pamamaraang ito ay naging mahalaga sa pag-aaral upang malaman kung paano naapektuhan ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, natukoy kung may tuwirang ugnayan ang dalawang baryabol na pinag-aralan. Dagdag pa rito, ang pag-unawa sa ugnayang ito ay nakatulong sa pagbuo ng mga pamamaraang nagpaunlad sa kapuwa kaligtasan at kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral.

2.2. *Kalahok sa Pananaliksik*—Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral mula sa ikasampung baitang sa mga paaralang sekundarya sa Distrito ng Kapalong East ng Davao del Norte. Upang makakuha ng isang sampol sa 187 na mag-aaral sa ikasampung baitang mula sa kabuuang populasyon na 360 gamit ang Finite Population Sample Formula. Kinakalkula ng mananaliksik ang laki ng sampol gamit ang population proportion na 50Sa pagpili ng mga kalahok sa pag-aaral na ito, ang

mananaliksik ay nagtakda ng mga sumusunod na pamantayan. Una, ang mga kalahok ay dapat kasalukuyang nag-aaral sa ikasampung baitang ng pampublikong paaralang sekundarya sa Distrito ng Kapalong East sa Davao del Norte. Pangalawa, kinakailangan na ang mga mag-aaral ay may sapat na kakayahan sa pagbabasa at pagsulat upang makasali sa mga pagsusuri ng kognitibong proseso. Pangatlo, ang kanilang mga magulang o tagapag-alaga ay dapat magbigay ng pormal na pahintulot para sa kanilang paglahok sa pag-aaral. Pang-apat, ang mga kalahok ay dapat boluntaryong makilahok at handang ibahagi ang kanilang karanasan tungkol sa kaligtasan sa kapaligiran ng paaralan. Sa huli, titiyakin ng mananaliksik na ang mga kalahok ay walang anumang seryosong kapansanan na maaaring makaaapekto sa kanilang pagsali sa pag-aaral. Matapos maitakda ang dami ng kalahok, ginamit ang mananaliksik ng random sampling na pamamaraan upang pumili ng mga kalahok. Ang simple random sampling ay isang pangunahing teknik ng probability sampling, at tinitiyak na ang bawat indibidwal sa populasyon ay may pantay na pagkakataon na maisama sa sampol. Ang ganitong pamamaraan ay ginagarantiyahan na ang lahat ng bahagi ng populasyon ay may pantay na pagkakataong mapili, na mabisang binabawasan ang bias sa pagpili (West, 2016). Para sa partikular na pag-aaral na ito, bibigyan nang mananaliksik ng natatanging numero ang bawat mag-aaral sa loob ng populasyon, pagkatapos ay gagamit ng random number generator upang pumili ng 187 na mag-aaral sa ikasampung baitang, sa gayon ay pinapanatili ang isang walang kinikilingan at representatibong sampol ng kabuuang populasyon.

2.3. *Pamantayang Etikal*—Inobserbahan ng mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, lalo na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon, ang pag-aaral ay ip-

inasa sa komite ng etika upang suriin ang pagiging tunay at kredibilidad ng pag-aaral. Ang mga sumusunod na alintuntunin ay sinunod ng mananaliksik: Kahalagahang Panlipunan – Sa malawak na pananaw, ang pag-aaral na ito ay may malaking ambag sa pambansang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Una, ang ligtas na kapaligiran sa pag-aaral ay tuwirang nakaaapekto sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral, na mahalaga para sa kanilang akademikong tagumpay at pangmatagalang pag-unlad. Pangalawa, ang resulta ng pag-aaral ay maaaring magsilbing batayan para sa mga patakaran at programa ng DepEd na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga paaralan, na nagreresulta sa mas mataas na kalidad ng edukasyon sa buong bansa. Bukod dito, ang mas ligtas na kapaligiran sa pag-aaral ay magtataguyod ng mas positibong kultura sa paaralan, na mapakikinabangan hindi lamang ng mga mag-aaral kundi pati na rin ng mga guro at iba pang kawani ng paaralan. Sa ganitong paraan, ang pag-aaral ay nagkakaroon ng malawak na impluwensiya na nag-aambag sa kabuuang pag-unlad ng lipunan. Sa antas ng komunidad, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng ligtas na kapaligiran sa lokal na antas ng paaralan. Una, ang mga resulta ay maaaring magbigay ng konkretong ebidensiya sa mga lokal na lider at tagapamahala ng paaralan upang magpatupad ng mga hakbang na magpapahusay sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Pangalawa, ang mas ligtas na kapaligiran ay nakatutulong sa paglikha ng isang mas nakaeengganyong lugar para sa pagkatuto, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng pakikilahok at motibasyon ng mga mag-aaral. Bukod dito, ang pagtutok sa kaligtasan sa paaralan ay maaaring magpabuti sa ugnayan nito sa mga komunidad, na nagreresulta sa mas malawak na suporta mula sa mga magulang at lokal na mamamayan. Sa ganitong paraan, ang pag-aaral ay tumutulong sa pagpapalakas ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng paaralan at komunidad. Sa mas pinaliliit na antas, ang pag-aaral

ay may tuwirang benepisyong sa mga mag-aaral mismo. Una, ang pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magbigay pansin sa kanilang pag-aaral nang walang alalahanin sa kanilang kaligtasan. Pangalawa, ang ligtas na kapaligiran ay nakatutulong sa paghubog ng positibong pag-uugali at emosyonal na kalusugan ng mga mag-aaral, na mahalaga para sa kanilang pang-akademiko at personal na pag-unlad. Bukod dito, ang pag-aaral ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na maging aktibo sa pakikilahok sa kanilang sariling pagkatuto, na nagpapalakas sa kanilang kakayahang mag-isip nang kritikal at malikhain. Sa ganitong paraan, ang pag-aaral ay nag-aambag hindi lamang sa kasalukuyang pagkatuto ng mga mag-aaral kundi pati na rin sa tagumpay sa hinaharap. Pagtanggap at Pagsang-ayon – Bago sinimulan ang pag-aaral, tiniyak ng mananaliksik na lubusang naipaliwanag ang layunin nito sa lahat ng kalahok. Ipinabatid sa kanila kung bakit mahalaga ang kanilang paglahok at kung paano makatutulong ang kanilang mga sagot sa pagsusuri ng impluwensiya ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral tungo sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang sa mga paaralang sekundarya sa Distrito ng Kapital ng East sa probinsiya ng Davao del Norte. Binigyan din ang mga mag-aaral ng kumpletong detalye tungkol sa pag-aaral upang sila ay makapagpasya nang malaya kung nais nilang lumahok o hindi. Para sa mga mag-aaral na wala pang 18 taong gulang, kinakailangan ang pahintulot mula sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Bukod dito, ipinaliwanag sa kanila ang kanilang mga karapatan bilang mga kalahok, kabilang na ang kanilang kalayaan na umatras mula sa pag-aaral anumang oras nang walang kaakibat na parusa. Isinagawa ang proseso ng pagsang-ayon sa paraang madaling naunawaan ng mga kabataan upang masiguro na sila ay komportableng lumahok sa pag-aaral. Ipinabatid din sa mga kalahok na malaki ang kanilang kontribusyon sa

pag-aaral at kung paano gagamitin ang mga datos mula sa kanilang partisipasyon. Siniguro ng mananaliksik na ang lahat ng impormasyong ibinigay ng mga mag-aaral ay mananatiling pribado at gagamitin lamang para sa layuning pananaliksik. Ang pagiging bukas at tapat sa proseso ng pagkuha ng impormasyon ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng mga kalahok. Bukod dito, ipinaliwanag ng mananaliksik ang anumang maaaring panganib o benepisyong na maaaring maranasan ng mga kalahok bilang resulta ng kanilang partisipasyon. Ang mga mag-aaral ay binigyan ng sapat na impormasyon upang maunawaan nila ang mga magiging epekto ng kanilang paglahok sa pag-aaral. Sa ganitong paraan, ang mga mag-aaral ay naging handa at may sapat na kaalaman upang gumawa ng desisyon ukol sa kanilang pakikilahok. Kahinaan ng mga Kalahok sa Pananaliksik – Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay mga mag-aaral mula sa ikasampung baitang sa mga paaralang sekundarya sa Distrito ng Kapa-long East ng Davao del Norte, na kinilala bilang mga kalahok na siyang lubos na makatutulong upang mapagtagumpayan ang isinasagawang pananaliksik. Upang matugunan ang kanilang kahinaan, siniguro ng mananaliksik na lahat ng mga kalahok at ang kanilang mga magulang o tagapag-alaga ay ganap na nakaunawa sa mga layunin ng pag-aaral, mga pamamaraan, at mga maaaring panganib o benepisyong sa pakikilahok. Ang malinaw na proseso ng pahintulot at pagsang-ayon, kabilang ang pagsiguro na ang pahintulot ay nakuha sa mga magulang o tagapag-alaga, ay naging mahalaga sa pagtiyak na ang paglahok ay ganap na boluntaryo. Ipinatupad din ang mga alituntunin sa pagiging kompidensiyal upang maprotektahan ang pribadong impormasyon na ibinahagi ng mga kalahok. Lahat ng impormasyong nakalap ay ginamit lamang para sa layunin ng pananaliksik at hindi ibinunyang ang pagkakakilanlan ng mga kalahok. Naglagay rin ang mananaliksik ng mga mekanismo para sa pag-uulat at pag-

tugon sa anumang isyu o problema na maaaring lumitaw sa panahon ng pag-aaral, kabilang ang access sa suportang pangkaisipan kung kinakailangan. Pagkapribado at Pagkumpidensiyal ng Impormasyon – Ang pag-aaral na ito ay sumunod sa mga patakaran ng Batas sa Pribasiya ng Datos ng 2012 upang masiguro na ang lahat ng datos ng mga kalahok ay pinrotektahan. Ang lahat ng impormasyong nakalap mula sa mga mag-aaral ay nanatiling pribado at hindi ibinunyang sa sinuman maliban sa mga taong kabilang o kasangkot sa pag-aaral. Ang mga datos ay itinatago nang ligtas at hindi ginamit para sa ibang layunin maliban sa pagsusuri at pagsulat ng mga resulta ng pag-aaral. Bawat datos na nakalap ay inilimbag sa anyo na hindi nagtatampok ng personal na pagkakakilanlan ng mga mag-aaral. Ang mga digital na datos ay itinago sa mga ligtas na server na may tamang seguridad upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access. Ang pisikal na mga dokumento naman ay itinago sa isang saradong lugar at inilagay sa isang lokasyon na may seguridad. Pagkatapos mailathala ang mga resulta ng pag-aaral, ang lahat ng pisikal at digital na datos ay itinaon nang maayos upang masiguro na hindi na ito muling magagamit. Ang tamang proseso ng pagtatapon ng datos ay sinunod upang mapanatili ang kumpidensiyalidad at pribasiya ng mga kalahok. Sa ganitong paraan, siniguro ng mananaliksik na ang karapatan at dignidad ng mga mag-aaral ay hindi nalabag. Panganib, Mga Pakinabang, at Kaligtasan – Ang pangunahing panganib na maaaring naranasan ng mga kalahok sa pag-aaral na ito ay ang posibilidad na maibahagi nila ang sensitibong impormasyon tungkol sa kanilang kapaligiran sa paaralan na maaaring magdulot ng emosyonal na pagkabalisa o pagkabahala. Upang mapawi ang mga panganib na ito, siniguro ng mananaliksik ang pagiging kompidensiyal ng lahat ng datos at hindi ibinunyang ang anumang personal na impormasyon ng mga mag-aaral. May malinaw na paalala sa mga kalahok na may karapatan

silang umatras mula sa pag-aaral anumang oras nang walang anumang negatibong epekto. Ang paglahok sa pag-aaral na ito ay nagbigay ng mahalagang impormasyon na nakatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga paaralan, na nagresulta sa mas ligtas at mabisang kapaligiran para sa mga mag-aaral. Ang mga kalahok ay nagkaroon ng pagkakataong maipahayag ang kanilang mga karanasan at pananaw tungkol sa kaligtasan sa paaralan, na maaaring nagdulot ng positibong pagbabago sa kanilang institusyon. Ang pag-aaral ay nagbigay ng konkretong datos na maaaring gamitin ng mga tagapamahala ng paaralan upang magplano at magpatupad ng mga hakbang na nagpaunlad sa seguridad at kaligtasan. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok, ipinatupad ng mananaliksik ang mahigpit na mga hakbang sa pagprotekta ng datos at impormasyon ng mga mag-aaral. Lahat ng datos ay itinago sa ligtas na lugar at limitado lamang sa mga awtorisadong indibidwal na kasangkot sa pag-aaral. Ang mga impormasyon na nakalap ay ginamit lamang para sa layunin ng pag-aaral at hindi ibinahagi sa sinuman nang walang pahintulot ng mga kalahok. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, siniguro ng mananaliksik na ang kaligtasan at seguridad ng mga kalahok ay hindi natapakan habang sila ay lumahok sa pag-aaral. Hustisya – Ang prinsipyo ng katarungan ay nangangahulugang pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng kalahok sa pag-aaral, anuman ang kanilang pinanggalingan, kasarian, o katayuan sa lipunan. Sisiguraduhin ng mananaliksik na ang lahat ng mag-aaral na nais lumahok ay may pantay na pagkakataon na makibahagi sa pananaliksik. Ito ay magbibigay daan sa mas balanseng pagsasakatawan at mas makabuluhang resulta na makatutulong sa buong komunidad ng edukasyon. Sa pamamagitan ng pagtitiyak ng katarungan, ang mananaliksik ay nagtataguyod ng isang patas na proseso na nagbibigay-halaga sa bawat kalahok. Ang pagkakapantay-pantay sa partisipasyon ay nagresulta sa mas komprehensibong pag-unawa

sa epekto ng pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran tungo sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral, na mahalaga sa pagbuo ng mga patakarang makatutulong sa lahat. Pagiging Bukas at Tapat – Sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito, ang mananaliksik ay magpapatupad ng lubos na pagiging bukas at tapat sa lahat ng proseso ng pananaliksik. Ipahahayag nang malinaw ang layunin, metodolohiya, at mga hakbang na gagamitin upang masiguro ang pagiging patas at walang kinikilingan ng pag-aaral. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa pananaliksik ay ipamamahagi sa mga kalahok bago sila sumagot, upang maunawaan nila ang kanilang gampanin at ang kabuuang layunin ng pananaliksik. Sa ganitong paraan, ang mananaliksik ay nagtataguyod ng tiwala at integridad sa pagitan ng sarili niya at ng mga kalahok. Bukod sa pagiging bukas sa proseso, ang mananaliksik ay magtataguyod din ng pagiging bukas sa pagbabahagi ng mga resulta ng pag-aaral. Ang lahat ng datos at nakalap na impormasyon ay ilalahad nang tapat at walang anumang pagbabago upang maipakita ang tunay na kalagayan ng pag-aaral. Ang mga resulta ay ilalathala sa paraang madaling maunawaan at ma-access ng komunidad ng edukasyon upang magamit nila ito sa pagpapabuti ng kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo. Sa pamamagitan nito, ang pag-aaral ay magiging kapaki-pakinabang hindi lamang sa akademikong larangan kundi pati na rin sa praktikal na pagpapatupad nito sa paaralan. Salungatan ng Interes – Upang mapanatili ang integridad ng pag-aaral, ang mananaliksik ay iiwas sa anumang sitwasyon na maaaring magdulot ng hindi pantas na interes o impluwensiya sa resulta ng pananaliksik. Sisiguraduhin ng mananaliksik na walang personal o pinansyal na interes na maaaring makaaapekto sa pagiging patas at obhetibo ng pag-aaral. Ang anumang potensiyal na salungatan ng interes ay agad na itatala at malulutas bago pa man simulan ang pananaliksik. Sa ganitong paraan, ang kredibilidad ng pag-aaral ay nananatiling

mataas at ang mga resulta ay mapagkakatiwalaan. Kwalipikasyon ng Mananaliksik – Ang mananaliksik na nagsasagawa ng pag-aaral na ito ay may kaukulang kwalipikasyon at sapat na karanasan sa larangan ng edukasyon. Siya ay nakapagtapos ng mga kursong may kaugnayan sa pagtuturo at may malawak na karanasan sa paggawa ng pananaliksik sa mga paksa na may kaugnayan sa ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. Ang kaniyang kasanayan at kaalaman ay mahalaga sa pagtiyak na ang pag-aaral ay isinasagawa nang may etikal na pamantayan, pinaangatili ang kawastuhan ng datos, at nagbibigay ng makabuluhang interpretasyon na maaaring magamit upang mapabuti ang kasanayan sa edukasyon. Ang mananaliksik ay nakatanggap din ng pagsasanay sa etikal na aspekto ng pananaliksik, na nagbibigay-daan sa kaniya upang matugunan nang maayos ang anumang etikal na isyu na maaaring lumitaw sa panahon ng pag-aaral. Sa kabuuan, ang kaniyang kwalipikasyon at dedikasyon sa mataas na pamantayan ng pananaliksik ay kinakailangan upang matiyak ang tagumpay ng pag-aaral at ang kapakinabangan ng mga natuklasan para sa komunidad. Pakikibahagi sa Komunidad –

Ang mananaliksik ay magtataguyod ng aktibong pakikilahok ng komunidad sa lahat ng yugto ng pag-aaral. Sisiguraduhin na ang mga mag-aaral, guro, at iba pang miyembro ng paaralan ay may sapat na kaalaman at kasali sa proseso ng pananaliksik. Ang kanilang opinyon at karanasan ay bibigyan ng halaga at isasaalang-alang sa pagbuo ng mga resulta at rekomendasyon. Sa pamamagitan nito, ang pag-aaral ay magiging mas inklusibo at tumutugon sa tunay na pangangailangan ng komunidad, na nagreresulta sa mas mabisang pagsasakatuparan ng mga natuklasan sa praktikal na pagsasagawa nito sa paaralan.

2.4. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa ligtas na kapaligiran. Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa kawalan ng karahasan o pananakit; mga patakaran sa kaligtasan; pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral; at kahandaan sa mga sakuna. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Ang ligtas na kapaligiran ay palaging nararanasan sa loob ng silid-aralan.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang ligtas na kapaligiran ay madalas na nararanasan sa loob ng silid-aralan.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang ligtas na kapaligiran ay paminsan-minsang nararanasan sa loob ng silid-aralan.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang ligtas na kapaligiran ay bihirang nararanasan sa loob ng silid-aralan.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang ligtas na kapaligiran ay hindi nararanasan sa loob ng silid-aralan.

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa kakayahang umunawa ng mga bagong konsepto; paggamit ng

lohikal na pag-iisip sa paglutas ng suliranin; kakayahang maalala ang napag-aralan; at pagkamalikhain sa paglapat ng kaalaman. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral ay palaging ipinapakita.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral ay madalas na ipinapakita.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral ay paminsan-minsan na ipinapakita.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral ay bihirang ipinapakita.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral ay hindi ipinapakita.

2.5. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*— Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral – Ang unang hakbang sa pagkuha ng pahintulot para isagawa ang pag-aaral ay ang pagkakaroon ng mananaliksik ng isang endorso mula sa Dekano ng Graduate School. Ang endorsong ito ay nagsilbing pormal na pagkilala at suporta sa pagsasagawa ng pananaliksik, na nagpapatunay sa akademikong halaga nito at pag-aayon sa mga layunin ng pananaliksik ng institusyon. Kasunod nito, humiling ang mananaliksik ng pahintulot sa etika mula sa Graduate School RMC-Research Ethics Committee (GSRMC-REC). Ang ethical clearance ay naging mahalaga dahil tiniyak nito na ang pananaliksik ay sumunod sa mga itinatag na pamantayan ng etika, partikular na sa aspekto ng pagiging kompidensyal, pahintulot, at pangkalahatang kapakanan ng mga kalahok. Kapag nakuha na ang endorso at pahintulot sa etika, dumulog ang mananaliksik sa Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan ng Davao del Norte upang humiling ng pahintulot na isagawa ang pag-aaral sa mga paaralang sekundarya sa Distrito ng Kapalong East. Ang kahilingang ito ay may kalakip na mga kopya ng endorso mula sa Dekano at ang sertipiko ng pahintulot sa etika bilang patunay ng pagsunod sa mga akademikong at etikal na pamantayan. Pagkatapos naaprubahan ng superintendent ang kahilingan, nagpatuloy ang mananaliksik sa pakikipag-ugnayan sa mga punong-guro ng mga paaralan sa Dis-

trito ng Kapalong East. Sa yugtong ito, ipinaliwanag ng mananaliksik ang layunin ng pag-aaral, ang posibleng benepisyong nito para sa komunidad pang-edukasyon, at ang mga partikular na tungkulin at inaasahan mula sa mga paaralan at kanilang mga guro, upang masiguro ang malinaw na komunikasyon at magdulot ng kooperasyon. Pamamahagi at Pagkolekta ng mga Katanungan – Isinagawa ng mananaliksik ang paunang pagsusulit o pilot testing ng mga tanong sa talatanungan sa apatnapung mag-aaral mula sa ikasampung baitang. Layunin ng hakbang na ito na matiyak na ang mga tanong ay malinaw at naiintindihan ng mga kalahok upang makakuha ng angkop at may katuturang mga tugon. Sa pamamagitan ng pilot testing, nakita ng mananaliksik ang anumang mga kahinaan o kalabuan sa mga tanong na maaaring nakaapekto sa integridad ng mga datos na nakalap. Matapos ang paunang pagsusulit, sinuri at inayos ang talatanungan batay sa mga puna at mga obserbasyon mula sa mga kalahok sa paunang pagsusulit. Ang prosesong ito ay naging kritikal upang matiyak na ang bawat tanong sa talatanungan ay nakatugon sa layunin ng pag-aaral at naaangkop sa konteksto ng mga mag-aaral. Kasunod ng matagumpay na pilot testing, isinagawa ang proseso ng pagpapatunay ng mga talatanungan. Dito, ang binagong talatanungan ay sinuri ng iba pang mga eksperto sa larangan ng edukasyon upang matiyak na ang mga ito ay may kaangkupan at kredibili-

dad sa pagtatanong. Tiniyak ng hakbang na ito na ang mga tanong sa talatanungan ay naging mabisa sa pagtukoy at pagsukat ng mga baryabol na tinutukoy sa pananaliksik, tulad ng ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Matapos makumpirma ang kahusayan at angkop ng talatanungan, inihanda ng mananaliksik ang pangunahing pamamahagi ng mga ito sa 187 na kalahok. Ang yugtong ito ay naging mahalaga upang masiguro na ang pinal na bersyon ng talatanungan ay nagbigay ng tama at mahalagang impormasyon para sa pananaliksik. Sa huling yugto, isinagawa ang pamamahagi ng mga talatanungan sa 187 na kalahok sa iba't ibang paaralan mula sa ikasampung baitang sa nasabing distrito. Nagtakda ang mananaliksik ng tiyak na mga petsa at oras para sa pamamahagi at pangongolekta ng mga sagot upang matiyak ang sistematikong proseso. Nagbigay ng sapat na oras sa mga kalahok upang maingat nilang masagutan ang mga katanungan, at nagkaroon din ng mga paalala ukol sa kahalagahan ng kanilang tapat at seryosong pagtugon. Pagkatapos ng itinakdang panahon, sinimulan ng mananaliksik ang pagtitipon ng mga nasagutang talatanungan, na sinundan ng masusing pagsusuri sa mga datos na nakalap. Ang mabisang paghawak at maayos na pagbalik ng mga talatanungan ay naging kritikal upang matiyak ang mataas na antas ng pagtugon at kalidad ng mga impormasyong nakalap para sa pananaliksik. Pagtipon at Estadistikong Pagsusuri ng Datos – Pagkatapos makolekta ang mga sinagutang talatanungan mula sa mga kalahok, ang unang hakbang ay binilang at inayos ang mga datos. Ang mga sagot ay inuri ayon sa mga domeyn ng ligtas na kapaligiran at kognitibong pagproseso ng mga mag-aaral. Bawat sagot ay maingat na itinala gamit ang Microsoft Excel upang maging organisado ang datos at madali ang pagsusuri nito. Tiniyak na malinaw ang paglalagay ng impormasyon ayon sa bawat domain upang mapanatili ang kaayusan at kawastuhan. Ang maayos na pagsasaayos ng

datos ay naging mahalaga upang mapanatili ang integridad ng pag-aaral. Pagkatapos maisaayos ang datos, isinagawa ang descriptive analysis gamit ang weighted mean upang malaman ang lawak ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral at antas ng kognitibong pagproseso ng mga mag-aaral. Ginamit ang mean upang mailarawan ang pangkalahatang kalagayan ng dalawang pangunahing baryabol ng pag-aaral. Sa ganitong paraan, natukoy ang antas ng kaligtasan ng kapaligirang pang-akademiko, pati na rin kung gaano kalawak ang kognitibong pagproseso ng mga mag-aaral sa Distrito ng Kapalong East sa Davao del Norte. Sa pamamagitan nito, malinaw na nakita ang pangkalahatang larawan ng mga salik na kinakaharap ng mga mag-aaral. Nakabuo rin ito ng batayan upang maisagawa ang mas malalim na pagsusuri ng mga datos. Bukod sa descriptive analysis, gumamit din ng inferential statistics tulad ng Pearson Product Moment Correlation at Regression Analysis upang masuri ang kaugnayan ng ligtas na kapaligiran sa kognitibong pagproseso ng mga mag-aaral. Ginamit ang Pearson correlation upang malaman kung may makabuluhang relasyon sa pagitan ng dalawang baryabol, samantalang ang regression analysis ay ginamit upang matukoy kung aling mga domeyn ng ligtas na kapaligiran ang may makabuluhang impluwensiya sa kognitibong pagproseso ng mga mag-aaral. Layunin ng pagsusuring ito na matukoy kung aling aspeto ng ligtas na kapaligiran sa pag-aaral ang pinaka-nakakaapekto sa kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral sa Distrito ng Kapalong East sa Davao del Norte. Sa pamamagitan nito, natukoy nang malinaw ang tiyak na kontribusyon ng bawat domeyn sa kabuuang proseso ng pag-aaral. Panghuli, isinagawa ang interpretasyon ng resulta upang matiyak ang wastong pagkaunawa sa naging kaugnayan ng mga baryabol. Ang naging resulta ay pinagbatayan upang makabuo ng komprehensibong diskusyon hinggil sa kaligtasan ng kapaligiran sa pag-aaral at kahalagahan nito sa kognitibong

pagproseso. Mula sa interpretasyong ito, nagbigay ang mananaliksik ng mga rekomendasyon para sa mga guro, tagapamahala ng paaralan, mga magulang, at iba pang kinauukulan upang mapabuti pa ang kalagayan ng pag-aaral sa distrito. Isinama rin dito ang rekomendasyon para sa karagdagang pananaliksik upang higit na mapalalim ang pag-unawa sa temang pinag-aralan. Sa kabuuan, naging gabay ang mga resulta upang makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapabuti ng kasalukuyang sistema ng edukasyon.

2.6. Pagsusuri sa Datos —Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pagsusuri ng mga datos.

Weighted Mean – Sa pag-aaral na ito, gagamitin ang mean upang matukoy ang karaniwang antas ng ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang sa mga paaralang sekundarya sa Dis-

trito ng Kapalong East sa Davao del Norte. Ito ay magbibigay ng sentral na halaga, buod ng tipikal na tugon ng mga mag-aaral tungkol sa mga nabanggit na baryabol.

Pearson Product-Moment Correlation – Ang kasangkapang ito ay susukat sa lakas at direksyon ng mga linear na ugnayan sa pagitan ng ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang sa paaralang sekundarya sa Distrito ng Kapalong East sa Davao del Norte. Tutulungan nito ang pag-unawa sa mga korrelasyon sa pagitan ng mga elementong ito, na nagbibigay kalinawan kung paano magkakaugnay ang mga salik na ito sa konteksto ng edukasyon.

Regression Analysis – Ang estadistikang pamamaraan na ginagamit upang matukoy kung anong domeyn ng ligtas na kapaligiran ang may makabuluhang impluwensiya sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang sa paaralang sekundarya.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na mga datos. Samakatuwid, ang ayos ng paglalahad ay naaayon sa mga sumusunod: Antas ng ligtas na kapaligiran bilang prediktor ng kognitibong proseso; ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol; at makabuluhang impluwensiya ng ligtas na kapaligiran bilang prediktor ng kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte.

3.1. Kawalan ng Karahasan o Pananakit— Sa Talahanayan 1, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang bilang ng ligtas na kapaligiran sa paaralan sa aspekto ng kawalan ng karahasan o pananakit ay nasa antas na katamtaman at may kabuuang mean na 3.29. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay paminsan-minsan lamang nakararanas ng isang kapaligiran na ligtas mula sa anumang uri ng pananakit, kabilang na dito ang pisikal, emosyonal at sosyal na karahasan. Ang pagiging katamtaman ng

kaligtasan ay nagpapahiwatig na bagama't mayroong mga patakaran at hakbangin na ipinapatupad ay may kakulangan pa rin upang ito ay mas maging mabisa. Ayon kay Del Riccio (2021), ang isang ligtas na kapaligiran sa paaralan ay mahalaga upang mapanatili ang pokus at kagalingan ng mga mag-aaral, kung kaya't ang paminsan-minsang karanasan ng karahasan ay maaaring makaaapekto sa kanilang kognitibong pag-unlad at pakikilahok sa mga gawaing pampaaralan.

Table 1. Ligtas na Kapaligiran Susuriin Ayon sa Kawalan ng Karahasan o Pananakit

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Nag-iingat laban sa anumang uri ng pananakit sa paaralan.	3.28	Katamtaman
2. Nagpapakita ng respeto sa mga guro at kamag-aral.	3.34	Katamtaman
3. Nagpapalaganap ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga mag-aaral.	3.33	Katamtaman
4. Nagbabantay laban sa pambu-bully at pananakot.	3.42	Mataas
5. Nagpapatupad ng mga patakaran laban sa karahasan sa silid-aralan.	3.07	Katamtaman
Mean	3.29	Katamtaman

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nararanasan; Mataas = Madalas na Nararanasan; Katamtaman = Paminsan-minsang Nararanasan;

Mababa = Bihirang Nararanasan; Mas Mababa = Hindi Nararanasan.

Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa kawalan ng karahasan o pananakit ay mula 3.07 hanggang 3.42. Ang pinakamataas na pahayag ay Nagbabantay laban sa pambu-bully at pananakot na may mean na 3.42. Sa kabilang dako, ang pinakamababang pahayag ay Nagpapatupad ng mga patakaran laban sa karahasan sa silid-aralan na may mean na 3.07. Ayon kay Bell (2021), ang pagkakaroon ng malinaw at mabisang patakaran laban sa karahasan ay mahalaga upang mapanatili ang isang ligtas na kapaligiran sa paaralan. Ang mga natuklasan ay nagpapahiwatig na ang paaralan ay maaaring magbigay ng higit pang pagsasanay at kamalayan sa mga guro at mag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pagpapatupad ng mga patakaran sa kaligtasan upang masiguro ang proteksyon ng lahat.

3.1.1. Ligtas na Kapaligiran Susuriin Ayon sa Mga Patakaran sa Kaligtasan—Gaya

Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa mga patakaran sa kaligtasan ay mula 3.28 hanggang 4.06. Ang pinakamataas na pahayag ay Nagpapalaganap ng kahalagahan ng mga patakaran sa kaligtasan na may mean na 4.06. Sa kabilang banda, ang pinakamababang pahayag ay Nagpapakita ng pagsunod sa mga itinakdang patakaran na may mean na 3.28, na nagpapahiwatig na paminsan-minsan lamang

ng ipinapakita sa Talahanayan 2, ang mga natuklasan ay naglalahad na ang ligtas na kapaligiran sa paaralan ayon sa mga patakaran sa kaligtasan ay nahahanay sa mataas na antas, na may kabuuang mean na 3.59. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na nakararanas ng isang kapaligiran kung saan malinaw na naipaaalam at naipatutupad ang mga patakaran sa kaligtasan. Ang mataas na antas na ito ay nagpapahiwatig na ang mga patakaran sa kaligtasan ay bahagi ng pang-araw-araw na gampanin ng paaralan, na mahalaga upang lubos na mapanatili ang proteksyon at kaayusan. Ayon kina Osher et al. (2019), ang malinaw na komunikasyon at mabisang pagpapatupad ng mga patakaran sa kaligtasan ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad sa mga mag-aaral, na nagtataguyod ng mas positibong kapaligiran sa pag-aaral.

nasusunod ng mga mag-aaral at kawani ang mga itinakdang patakaran. Ayon kina Cohen et al. (2019), ang patuloy na paalala at pagbibigay-diin sa kahalagahan ng mga patakaran sa kaligtasan ay mahalaga upang matiyak na ang lahat nang kasapi ng paaralan ay nakibabahagi sa pagpapanatili ng kaligtasan. Ang mga resulta ay nagpapakita na ang paaralan ay dapat magpatuloy sa pagpapalaganap ng kamalayan sa kalig-

Table 2. Ligtas na Kapaligiran Susuriin Ayon sa Mga Patakaran sa Kaligtasan

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Nagbibigay-alam sa mga patakaran sa kaligtasan.	3.68	Mataas
2. Nagpapakita ng pagsunod sa mga itinakdang patakaran.	3.28	Katamtaman
3. Nagpapatupad ng mga regulasyon para sa kaligtasan sa paaralan.	3.37	Katamtaman
4. Nagmomonitor ng pagsunod sa mga patakaran sa kaligtasan.	3.56	Mataas
5. Nagpapalaganap ng kahalagahan ng mga patakaran sa kaligtasan.	4.06	Mataas
Mean	3.59	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nararanasan; Mataas = Madalas na Nararanasan; Katamtaman = Paminsan-minsang Nararanasan;

Mababa = Bihirang Nararanasan; Mas Mababa = Hindi Nararanasan.

tasang habang pinapalakas ang pagsunod sa mga itinakdang patakaran.

3.1.2. *Pagtugon sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral*—Makikita sa Talahanayan 3 na ang ligtas na kapaligiran sa paaralan ayon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral ay nasa antas na mataas, na may kabuuang mean na 3.88. Isinasaad nito na ang mga mag-aaral ay madalas na nakararanas ng suporta at malasakit mula sa paaralan, partikular na sa

pagtugon sa kanilang personal at akademikong pangangailangan. Ang mataas na antas na ito ay nagpapahiwatig na ang paaralan ay mayroong aktibong sistema ng suporta na tumutugon sa kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon kina Pineda-Báez et al. (2019), ang pagkakaroon ng sapat na suporta at pangangalaga sa mga mag-aaral ay isang mahalagang salik sa kanilang akademikong tagumpay at pangkalahatang kagalingan.

Table 3. Ligtas na Kapaligiran Susuriin Ayon sa Pagtugon sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Nagbibigay ng suporta sa mga mag-aaral na nangangailangan.	4.06	Mataas
2. Nag-aayos ng mga kagamitan para sa mga mag-aaral.	3.86	Mataas
3. Nagpapakita ng malasakit sa mga personal na pangangailangan ng mag-aaral.	3.95	Mataas
4. Nagbibigay ng tulong sa akademikong pagsasanay.	3.72	Mataas
5. Nagpapakita ng kahandaan sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mag-aaral.	3.83	Mataas
Mean	3.88	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nararanasan; Mataas = Madalas na Nararanasan; Katamtaman = Paminsan-minsang Nararanasan;

Mababa = Bihirang Nararanasan; Mas Mababa = Hindi Nararanasan.

Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral ay mula 3.72 hanggang 4.06. Ang pinakamataas na pahayag ay Nagbibigay ng suporta sa mga mag-aaral na nangangailangan na may mean na 4.06. Samakatuwid, ang

pinakamababang pahayag ay Nagbibigay ng tulong sa akademikong pagsasanay na may mean na 3.72. Ayon kina Fuchs et al. (2019), ang patuloy na pagbibigay ng gabay sa mga mag-aaral, lalo na sa akademikong aspekto, ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang kakayahan

at kasanayan sa pag-aaral. Ang mga resulta ay naglalahad na ang paaralan ay dapat magpatuloy sa pagpapatibay nang kanilang sistema ng suporta upang matiyak na ang lahat ng mag-aaral ay nakakukuha ng angkop at kinakailangang tulong.

3.1.3. *Kahandaan sa mga Sakuna* —Ayon sa Talahanayan 4, ang ligtas na kapaligiran sa paaralan ayon sa kahandaan sa mga sakuna ay nasa antas na mataas, na may kabuuang mean na 3.50. Isinasaad nito na ang paaralan ay madalas na nagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral

at guro sa panahon ng sakuna. Ang mataas na antas ng kahandaan na ito ay nagpapakita nang kahalagahan sa pagkakaroon ng malinaw na mga plano at regular na pagsasanay upang masiguro ang kaligtasan nang lahat sa loob ng paaralan. Ayon kina Sonmez at Gokmenoglu (2023), ang regular na pagsasanay at malinaw na mga alituntunin sa panahon ng sakuna ay makabuluhang nagpapataas ng kamalayan at kahandaan ng mga mag-aaral at kasapi nang paaralan sa pagharap ng anumang mga hindi inaasahang pangyayari.

Table 4. Ligtas na Kapaligiran Susuriin Ayon sa Kahandaan sa mga Sakuna

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Nagpapakita ng kaalaman sa mga hakbang sa panahon ng sakuna.	3.51	Mataas
2. Nagpapalano ng mga aksyon sa oras ng panganib.	3.53	Mataas
3. Nagpapakita ng kahandaan sa paggamit ng mga kagamitan sa kaligtasan.	3.50	Mataas
4. Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga <i>safety drills</i> .	3.48	Mataas
5. Nag-oorganisa ng mga pagsasanay para sa kahandaan sa anumang sakuna.	3.46	Mataas
Mean	3.50	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nararanasan; Mataas = Madalas na Nararanasan; Katamtaman = Paminsan-minsang Nararanasan;

Mababa = Bihirang Nararanasan; Mas Mababa = Hindi Nararanasan.

Ang saklaw nang mean ng mga pahayag na nauugnay sa kahandaan sa mga sakuna ay mula 3.46 hanggang 3.53. Ang pinakamataas na pahayag ay Nagpapalano ng mga aksyon sa oras ng panganib na may mean na 3.53. Samantala, ang pinakamababang pahayag ay Nag-oorganisa ng mga pagsasanay para sa kahandaan sa anumang sakuna na may mean na 3.46. Ayon kay Bandedecchi et al. (2019), ang regular at komprehensibong pagsasanay sa kahandaan sa anumang uri ng sakuna ay mahalaga upang matiyak na ang lahat nang kasapi ng paaralan ay alam ang kanilang tungkulin at responsibilidad sa oras ng panganib. Ang mga resulta ay nagpapakita na ang paaralan ay dapat magpatuloy sa pag-

papalakas ng kanilang mga hakbang para sa kahandaan sa sakuna upang mas matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro.

3.2. *Buod ng Ligtas na Kapaligiran sa Distrito ng Kapalong East ng Davao del Norte*—Sa Talahanayan 5, ipinapahayag ang buod ng ligtas na kapaligiran sa mataas na paaralan sa Distrito ng Kapalong East ng Davao del Norte, na may kabuuang mean na 3.57, na nasa antas na mataas. Ipinapakita nito na ang mga paaralan sa nasabing distrito ay karaniwang nagtataguyod ng isang ligtas at protektadong kapaligiran para sa mga mag-aaral at mga guro. Ang mataas na kabuuang mean ay nagsasaad na ang mga paaralan ay mabisang nagpapatupad

ng mga patakaran sa kaligtasan, nagbibigay ng suporta sa mga mag-aaral, at naghahanda para sa anumang mga sakuna. Ayon kay Sayfullonevna (2023), ang isang ligtas na kapaligiran sa paaralan ay may positibong dulot sa kalusugang pangkaisipan at akademikong tagumpay ng mga mag-aaral.

Table 5. Buod ng Ligtas na Kapaligiran sa Distrito ng Kapalong East ng Davao del Norte

Mga Indikektor	Marka	Paglalarawan
Kawalan ng Karahasan o Pananakit	3.29	Katamtaman
Mga Patakaran sa Kaligtasan	3.59	Mataas
Pagtugon sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral	3.88	Mataas
Kahandaan sa mga Sakuna	3.50	Mataas
Kabuuang Mean	3.57	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nangyayari; Mataas = Madalas na Nangyayari; Katamtaman = Paminsan-minsang Nangyayari; Mababa = Bihirang Nangyayari; Mas Mababa = Hindi Nangyayari.

Sa pagsusuri ng bawat indikektor, ang Pagtugon sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.88, na nagpapakita na ang mga paaralan ay madalas na nagbibigay ng sapat na suporta sa mga mag-aaral upang matugunan ang kanilang mga personal at akademikong pangangailangan. Ang Mga Patakaran sa Kaligtasan ay may mean na 3.59, habang ang Kahandaan sa mga Sakuna ay may mean na 3.50, na parehong nasa mataas na antas. Samantala, ang Kawalan ng Karahasan o Pananakit ay may pinakamababang mean na 3.29, na nasa antas na katamtaman, at nagpapahiwatig na bagama't ang mga paaralan ay nag-susumikap na magbigay ng ligtas na kapaligiran, mayroon pa ring mga pagkakataon ng karahasan o pananakit na nararanasan ang mga mag-aaral. Ayon kina Haidari at Karakuş (2019), ang pagtutok sa pagpapatupad ng mga alituntunin laban sa karahasan at pagpapalakas ng edukasyon sa kabutihang asal ay makatutulong upang higit na mapabuti ang kaligtasan ng mga mag-aaral.

3.2.1. Kakayahang Umunawa ng mga Bagong Konsepto —Sa Talahanayan 6, ipinapakita ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa Distrito ng Kapalong East ng Davao del Norte, na may kabuuang mean na 3.44, na

nasa antas na mataas. Ipinapahayag nito na ang mga mag-aaral ay karaniwang nagpapamalas ng kakayahang umunawa sa mga bagong konsepto at paksa sa kanilang pag-aaral. Ang mataas na antas ng kognitibong proseso ay naglalahad na ang mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo, nagtatanong upang linawin ang kanilang mga pagdududa, at nagrerebyu ng mga aralin upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa. Ayon kina Chen at Hwang (2020), ang aktibong paglahok sa proseso ng pagkatuto ay isang mahalagang salik sa pagpapalakas ng kakayahang kognitibo ng mga mag-aaral. Sa pagsusuri ng mga pahayag, ang Nag-aangkop sa iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo ang nakapagtala ng pinakamataas na mean na 3.62. Ang Nagtatanong tungkol sa mga hindi pa lubos na naiintindihan ay nasa mataas na antas rin na may mean na 3.54. Habang ang Nagrerebyu ng mga aralin para sa mas malalim na pag-unawa ay nakapagtala ng pinakamababang mean na 3.25, na nasa antas na katamtaman, at nagpapahiwatig na may ilang mag-aaral na hindi lubos na nakagagawa ng mabisang pagrerebyu sa kanilang mga aralin. Ayon kay Jiang (2022), ang regular na pagrerebyu ng mga aralin ay isang mahala-

gang hakbang at pamamaraan sa pagpapalakas ng kakayahang umunawa at pagpapanatili sa mga impormasyong natutunan.

Table 6. Kognitibong Proseso Kung Susuriin Ayon sa Kakayahang Umunawa ng mga Bagong Konsepto

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Nagpapakita ng pag-intindi sa mga bagong aralin.	3.41	Mataas
2. Nag-aangkop sa iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo.	3.62	Mataas
3. Nagpapahayag ng pagkaunawa sa mga bagong paksang tinatalakay.	3.38	Katamtaman
4. Nagtatanong tungkol sa mga hindi pa lubos na naiintindihan.	3.54	Mataas
5. Nagrererebyu ng mga aralin para sa mas malalim na pag-unawa.	3.25	Katamtaman
Mean	3.44	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bihirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita.

3.2.2. *Paggamit ng Lohikal na Pag-iisip sa Paglutas ng Suliranin* —Sa Talahanayan 7, makikita na ang kognitibong proseso sa paggamit ng lohikal na pag-iisip sa paglutas ng suliranin ay nasa antas na mataas, na may kabuuang mean na 3.42. Isinasaad nito na ang mga mag-aaral ay kadalasang gumagamit ng lohikal na pag-iisip upang malutas ang mga problema na kanilang kinakaharap habang sila ay natututo. Ang mataas na antas nang paggamit ng lohikal na pag-iisip ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may kakayahang mag-analisa ng mga sitwasyon, maghanap ng mga solusyon, at mag-ugnay ng kanilang mga dating kaalaman para sa mga bagong hamon. Ayon kina Budiyo et al. (2021), ang lohikal na pag-iisip ay isang mahalagang kasanayan sa kognitibong

pag-unlad, na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na mag-isip nang kritikal at makabuo ng mga makatuwirang desisyon. Sa pagsusuri ng mga pahayag, ang Naghahanap ng iba't ibang pamamaraan sa paglutas ng mga problema ay may pinakamataas na mean na 3.51. Samantala, ang Nagpapakita ng kritikal na pag-iisip sa pagsusuri ng mga datos ay nakapagtala ng pinakamababang mean na 3.25, na nasa antas na katamtaman. Ayon kina Fitria at Malik (2022), ang kritikal na pag-iisip ay isang mahalagang aspekto ng lohikal na pag-iisip, na tumutulong sa mga mag-aaral upang suriin ng wasto kung may kaugnayan ang mga impormasyon bago gumawa ng desisyon. Upang mapalakas ang kanilang lohikal na pag-iisip, mahalaga na bigyang-diin ng mga guro ang mga gawaing may kaugnayan sa problem-solving at critical thinking.

3.2.3. *Kakayahang Makaalala ng mga Napag-aralan* —Sa Talahanayan 8, makikita na ang kognitibong proseso sa kakayahang makaalala ng mga napag-aralan ay nasa antas na mataas, na may kabuuang mean na 3.55. Ipinapahayag nito na ang mga mag-aaral ay kadalasang nagpapakita ng interes sa pag-aaral,

may kakayahang magtakda ng mga layunin, at nagkakaroon ng disiplina kahit walang gabay o bantay. Ang mataas na antas ng kakayahang makaalala ng mga napag-aralan ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may pagkukusa na paunlarin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa kanilang sariling pagsisikap.

Table 7. Kognitibong Proseso Kung Susuriin Ayon sa Paggamit ng Lohikal na Pag-iisip sa Paglutas ng Suliranin

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Nag-aanalisa ng mga sitwasyon upang makahanap ng solusyon.	3.50	Mataas
2. Nagtutuos ng mga posibleng kahinatnan bago gumawa ng desisyon.	3.37	Katamtaman
3. Naghahanap ng iba't ibang pamamaraan sa paglutas ng mga problema.	3.51	Mataas
4. Nag-uugnay ng mga dati nang kaalaman sa bagong mga hamon.	3.46	Mataas
5. Nagpapakita ng kritikal na pag-iisip sa pagsusuri ng mga datos.	3.25	Katamtaman
Mean	3.42	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bihirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ayon kina Lestari at Wahyudin (2020), ang self-regulated learning ay isang mahalagang aspekto ng akademikong tagumpay na nagbibigay-daang sa mga mag-aaral na kontrolin ang kanilang sariling proseso ng pagkatuto.

Table 8. Kognitibong Proseso Kung Susuriin Ayon sa Kakayahang Makaalala ng mga Napag-aralan

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Nagpapakita ng patuloy na interes sa pag-aaral.	3.72	Mataas
2. Nagtatakda ng mga layunin sa pagkatuto para sa sarili.	3.55	Mataas
3. Nagkakaroon ng disiplina sa pag-aaral kahit walang nakabantay.	3.40	Mataas
4. Naghahanap ng mga paraan upang pagbutihin ang sariling pagkatuto.	3.73	Mataas
5. Nagpapakita ng konsistensiya sa pagdalo at pagsali sa klase.	3.33	Katamtaman
Mean	3.55	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bihirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Sa pagsusuri ng mga pahayag, ang Naghahanap ng mga paraan upang pagbutihin ang sariling pagkatuto ay may pinakamataas na mean na 3.73. Samantala, ang Nagpapakita ng konsistensiya sa pagdalo at pagsali sa klase ay nakapagtala ng pinakamababang mean na 3.33. Ayon kina Wang et al. (2020), ang regular na pakikilahok sa klase ay isang mahalagang salik sa aktibong pagkatuto, kung saan ang mga mag-aaral ay mas nagkakaroon ng pagkakataong matuto mula sa kanilang mga guro at kamag-aaral. Upang higit na mapalakas ang kanilang kakayahang makaalala ng mga napag-aralan, mahalagang hikayatin ng mga guro ang mga mag-aaral na magtakda ng malinaw na layunin sa pagkatuto at maglaan ng oras para sa mga gawain na nagpapalakas ng kanilang interes at motibasyon sa pag-aaral.

3.2.4. *Pagkamalikhain sa Paglapat ng Kaalaman* —Sa Talahanayan 9, makikita na ang kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa aspekto ng pagkamalikhain sa paglapat ng kaalaman ay nasa antas na katamtaman, na may kabuuang mean na 3.29. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay paminsan-minsan lamang nagpapakita ng kanilang pagiging malikhain sa pagpapahayag ng kanilang mga natutunan, pagpapakita ng orihinalidad sa mga proyekto, at paggamit ng iba’t ibang pamamaraan sa pag-

aaral. Ang katamtamang antas ng pagkamalikhain ay nagpapahiwatig na bagama’t may angking kakayahan ang mga mag-aaral na maging malikhain, maaaring kailanganin pa nilang hikayatin na mas maging bukas sa pagbabahagi at pagpapahayag ng kanilang mga ideya. Ayon kina Dulksnienė at Mačianskienė (2020), ang pagkamalikhain ay isang mahalagang aspekto ng kognitibong pagkatuto na nagpapalakas ng kakayahang mag-isip nang kritikal at maka-hanap ng mabisang solusyon sa mga suliranin.

Table 9. Kognitibong Proseso Kung Susuriin Ayon sa Pagkamalikhain sa Paglapat ng Kaalaman

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
1. Nag-iisip ng mga bagong paraan para ipahayag ang natutunan.	3.28	Katamtaman
2. Naglalapat ng kaalaman sa mga praktikal na sitwasyon.	3.34	Katamtaman
3. Nagpapakita ng orihinalidad sa mga proyekto at gawain.	3.33	Katamtaman
4. Nag-eeksperimento sa iba’t ibang estratehiya sa pag-aaral.	3.42	Mataas
5. Nagbabahagi ng mga natatanging ideya sa klase.	3.07	Katamtaman
Mean	3.29	Katamtaman

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bihirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Sa pagsusuri ng mga pahayag, ang Nag-eeksperimento ng iba’t ibang estratehiya sa pag-aaral ay may pinakamataas na mean na 3.42. Sa kabilang dako, ang Nagbabahagi ng mga natatanging ideya sa klase ay nakapagtala ng pinakamababang mean na 3.07. Ayon kina Shadiev et al. (2023), ang pagbabahagi ng mga natatanging ideya ay isang mahalagang aspekto ng pagkamalikhain na nagpapalakas sa kakayahang ng mga mag-aaral na mag-isip nang malaya at makipagpalitan ng kaalaman. Upang mapalakas ang kanilang pagkamalikhain, maaaring magbigay ang mga guro ng mga gawain na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na mag-isip ng mga bagong solusyon, lumikha ng mga katangi-tanging proyekto, at makilahok sa mga talakayang pampangkat na nagbibigay-daan sa pagpapalitan ng ibat-ibang pananaw.

Sa Talahanayan 10, makikita na ang kabu-

uang antas ng kognitibong proseso sa Distrito ng Kapitalong East sa probinsya ng Davao del Norte ay nasa mataas na antas, na may kabuuang mean na 3.43. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay karaniwang nagpapakita ng isang mabisang kognitibong kasanayan, partikular na sa kanilang kakayahang umunawa ng mga bagong konsepto, paggamit ng lohikal na pag-iisip sa paglutas ng suliranin, at kakayahang makaalala ng mga napag-aralan. Ang mataas na antas ng kognitibong proseso ay nagsasaad na ang mga mag-aaral ay may kakayahang mag-isip nang malalim, mag-analisa, at magpatuloy sa kanilang pagkatuto sa kabila ng iba’t ibang mga hamon. Ayon kina Ellis at Wulff (2019), ang mga kasanayan sa kognitibong proseso ay mahalagang salik sa mabisang pagkatuto at akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral.

Table 10. Buod ng Kognitibong Proseso sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte

Mga Indikektor	Marka	Paglalarawan
Kakayahang Umunawa ng mga Bagong Konsepto	3.44	Mataas
Paggamit ng Lohikal na Pag-iisip sa Paglutas ng Suliranin	3.42	Mataas
Kakayahang Makaalala ng mga Napag-aralan	3.55	Mataas
Pagkamalikhain sa Paglapat ng Kaalaman	3.29	Katamtaman
Kabuuang Marka	3.43	Mataas

Talababa: Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bihirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Sa pagsusuri ng mga indikektor, ang Kakayahang Makaalala ng mga Napag-aralan ang may pinakamataas na mean na 3.55, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay kadalasang nagpapamalas ng disiplina, pagkukusa, at patuloy na interes sa pag-aaral. Sa kabilang banda, ang Pagkamalikhain sa Paglapat ng Kaalaman ay may pinakamababang mean na 3.29, na nasa antas na katamtaman. Ipinapakita nito na bagama't may kakayahan ang mga mag-aaral na mag-isip ng mga bagong paraan sa paglapat ng kanilang kaalaman, ay kailangan pa nilang hikayatin na mas maging malikhain at masigasig sa pagpapahayag ng kanilang mga ideya at saloobin. Ayon kina Pratiwi et al. (2019), ang paglinang ng pagkamalikhain ay maha-

laga sa pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip at natatanging kakayahan ng mga mag-aaral, na nagbibigay-daan sa kanila na mas mahusay na makilahok sa mga gawaing pang-akademiko at pang-araw-araw na buhay.

3.3. *Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Ligtas na Kapaligiran Bilang Prediktor ng Kognitibong Proseso*—Inilahad sa Talahanayan 11 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte. Ang Bivariate Correlation Analysis gamit ang Pearson Product Moment Correlation ay ginamit upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol.

Table 11. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Ligtas na Kapaligiran at Kognitibong Proseso sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte

Domeyn ng Ligtas na Kapaligiran	r-value	p-value	Desisyon
Kawalan ng Karahasan o Pananakit	0.735*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Mga Patakaran sa Kaligtasan na Nasusunod	0.568*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Pagtugon sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral	0.331*	0.004	Hindi Pagtanggap sa H_0
Kahandaan sa mga Sakuna	0.657*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Pangkalahatang Mean ng Ligtas na Kapaligiran	0.842*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0

*Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$.

Talababa: Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$; Malakas na Ugnayan kung $0.7 \leq r < 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.3 \leq r < 0.7$; Mahinang Ugnayan kung $0.00 < r < 0.30$; Walang Ugnayan kung $r = 0.00$.

Ang mga resulta sa Talahanayan 11 ay nagpapakita ng isang malakas at makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso sa antas ng sekundarya sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte, na may r-value na 0.842 ($p=0.000$), na nagresulta sa hindi pagtanggap sa null hypothesis. Ipinapakita nito na habang nagiging mas ligtas ang kapaligiran ng mga mag-aaral, tumataas din ang kanilang kakayahang magproseso ng impormasyon at magsagawa ng mga kognitibong gawain. Ayon kina Huang et al. (2020), ang ligtas na kapaligiran ay mahalaga sa pagpapabuti ng konsentrasyon at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, dahil nagbibigay ito ng kapaligirang walang takot o pangamba, na nagpapalakas sa kanilang kumpiyansa at pagganyak sa pagkatuto. Sa pagsusuri ng mga dimensyon ng ligtas na kapaligiran, ang Kawalan ng Karahasan o Pananakit ay nagpapahayag ng pinakamalakas na ugnayan sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral, na may r-value na 0.735 ($p=0.000$), na nagpapakita na ang pagkakaroon ng kapaligirang walang banta ng pananakit ay mahalaga sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang Kahandaan sa mga Sakuna ay mayroon ding malakas na ugnayan ($r=0.657$, $p=0.000$), na nagsasaad na ang mga mag-aaral na may alam kung ano ang gagawin sa panahon ng sakuna at mahusay magproseso ng mga impormasyon ay magiging ligtas. Samantala, ang Mga Patakarang sa Kaligtasan ay may katamtamang ugnayan ($r=0.568$, $p=0.000$), na nagpapahayag na ang pagkakaroon ng malinaw na mga patakarang sa kaligtasan ay mahalaga ngunit hindi sapat

Sa kabilang banda, ang mga patakarang sa kaligtasan ay walang makabuluhang impluwensiya sa kognitibong proseso, na may B na halaga na 0.031 ($p=0.402$), na nagreresulta sa pagtanggap sa null hypothesis. Ipinapakita nito na bagama't mahalaga ang pagkakaroon ng

na mag-isa upang mapataas ang kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral. Sa kabilang banda, ang Pagtugon sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral ay nagpapakita ng pinakamahinang ugnayan ($r=0.331$, $p=0.004$), na nagpapahiwatig na bagama't mahalaga ang pagtugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral, ito ay may limitadong dulot sa kanilang kognitibong proseso. Ayon kina Pinchuk et al. (2019), ang ligtas at sumusuportang kapaligiran ay nagbibigay-daan sa mas mahusay na atensiyon, konsentrasyon, at pag-unawa ng mga mag-aaral, na mahalaga sa kanilang kognitibong pag-unlad.

3.4. Makabuluhang Impluwensiya ng Ligtas na Kapaligiran Bilang Prediktor ng Kognitibong Proseso —Ang mga resulta ng pagsusuri sa regression ay nagpapakita na ang kawalan ng karahasan o pananakit ay may makabuluhan at positibong impluwensiya sa kognitibong proseso sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte, na may B na halaga na 0.599 ($p=0.000$). Ipinapakita nito na sa bawat yunit na pagtaas sa kawalan ng karahasan o pananakit sa paaralan, may katumbas na 0.599 yunit na pagtaas sa kakayahang magproseso ng impormasyon ang mga mag-aaral. Ang isang kapaligirang ligtas mula sa banta ng pisikal o emosyonal na pananakit ay nagtataguyod ng konsentrasyon at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ayon kay Tyler et al. (2019), ang kaligtasan sa paaralan ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang tiwala sa kapaligiran ng pagkatuto at mabawasan ang kanilang pagkabalisa, na nagbibigay-daan sa mas mabisang pagkatuto.

mga patakarang sa kaligtasan, ang kanilang simpleng presensiya ay hindi tahasang nakaaapekto sa kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral. Ayon kina Makransky et al. (2019), ang mga patakarang sa kaligtasan ay nagiging mabisang lamang kapag aktibong naipatatupad at sinusub-

Table 12. Makabuluhang Impluwensya ng Ligtas na Kapaligiran Bilang Prediktor ng Kognitibong Proseso sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte

Domeyn ng Ligtas na Kapaligiran	B	S.E.	Sig.	Desisyon
Kawalan ng Karahasan o Pananakit	.599**	.044	.000	Hindi Pagtanggap sa H ₀
Mga Patakaran sa Kaligtasan	.031	.037	.402	Pagtanggap sa H ₀
Pagtugon sa mga Pangangailangan ng Mag-aaral	.169**	.024	.000	Hindi Pagtanggap sa H ₀
Kahandaan sa mga Sakuna	.269**	.025	.000	Hindi Pagtanggap sa H ₀

Model fit: Adjusted $R^2 = 0.709$; $F = 166.032^{**}$; $p = 0.000$.

Tandaan: ** makabuluhan sa $p < .05$.

aybayan, at nagbibigay ng kongkretong proteksyon kaysa manatili sa pagiging dokumento lamang. Ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral ay mayroon ding makabuluhan at positibong impluwensiya sa kanilang kognitibong proseso, na may B na halaga na 0.169 ($p=0.000$). Isinasaad nito na sa bawat yunit na pagtaas sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral, may katumbas na 0.169 yunit na pagtaas sa kanilang kakayahang magproseso ng mga impormasyon. Ang mga mag-aaral na nakatatanggap ng sapat na suporta mula sa kanilang paaralan sa anyo ng mga materyales, sikolohikang suporta, at pansariling pagkatuto ay mas nagiging mahusay sa pagsusuri, pag-unawa, at pagsasama-sama ng mga impormasyon. Ayon kina Alanazi et al. (2023), ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral ay nagtataguyod ng isang sumusupportang kapaligiran na nagpapalakas ng kanilang kakayahan at pagiging handa sa pag-aaral. Ang kahandaan sa mga sakuna ay nagpapakita rin ng makabuluhan at positibong impluwensiya sa kognitibong proseso, na may B na halaga na 0.269 ($p=0.000$). Ipinapahayag nito na ang mga mag-aaral na may kasiguruhan sa kanilang kaligtasan sa panahon ng sakuna ay mas

mahusay sa kanilang kognitibong pagganap. Ang pagkakaroon ng mga plano at paghahanda sa sakuna ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng kumpiyansa na kanilang maiingatan ang kanilang kaligtasan sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ayon kina Wang at Tsai (2022), ang kahandaan sa sakuna ay nagtataguyod nang katatagan ng mga mag-aaral at nagbibigay sa kanila ng tiwala na harapin ang mga hamon ng pagkatuto nang walang takot. Ang pangkalahatang pagsusuri ng modelo ng regression ay nagpapakita ng isang Adjusted R^2 na 0.709, na nangangahulugang 70.9 % ng pagbabago sa kognitibong proseso at maipaliliwanag ng mga domeyn ng ligtas na kapaligiran. Ang F-value na 166.032 ($p=0.000$) ay nagpapakita na ang modelo ay may makabuluhang kabuuan, na nangangahulugang may sapat na ebidensya ang ligtas na kapaligiran at may tahasang bisa sa kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral. Ang mataas na Adjusted R^2 ay nagpapakita na ang kawalan ng karahasan, pagtugon sa pangangailangan ng mag-aaral, at kahandaan sa sakuna ay mga mahalagang salik sa pagpapahusay ng kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay sumusupporta sa Hierarkiya ng mga Pangangailangan

ni Maslow (1949), kung saan ang kaligtasan ay isang pangunahing pangangailangan na dapat matugunan bago makamit ang mas mataas na antas ng kognitibong pag-iisip. Gayundin, naaayon ito sa Teoryang Ekolohikal ni Bronfenbrenner (1979), na nagbibigay-diin sa dulot ng pisikal at panlipunang kapaligiran sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Bukod pa rito, sinusupporta-

han nito ang Teoryang Sosyokultural ni Vygotsky (1978), na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng suporta at interaksyon sa pagpapahusay ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang mga natuklasan ay naglalahad na ang ligtas at suportadong kapaligiran ay isang mahalagang pundasyon sa pagpapaunlad ng kognitibong kasanayan ng mga mag-aaral.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pananaliksik. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. Mga Natuklasan —Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensiya ng ligtas na kapaligiran bilang prediktor ng kognitibong proseso sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isandaan at walumpu't pito (187) na mga mag-aaral sa ika-sampung baitang sa mga matataas na paaralan sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang kabisaan at katiwalaan nito. Ang antas ng ligtas na kapaligiran sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte ay karaniwang nasa mataas na hanay, na nagpapakita na ang mga paaralan ay madalas na nagpapanatili ng kaligtasan at proteksyon para sa mga mag-aaral. Kabilang sa mga domeyn, ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral na isa sa pinakamalinaw na nagpapakita ng masusing pangangalaga sa kanilang kaligtasan at kagalingan. Sa kabilang banda, ang kawalan ng karahasan o pananakit ang may pinakamababang antas, na nagpapahiwatig na may mga pagkakataong ang mga mag-aaral ay nakararanas pa rin ng mga banta sa kanilang kaligtasan. Ang antas ng kognitibong proseso

sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte ay karaniwang nasa mataas na hanay, na nagpapahayag na ang mga mag-aaral ay madalas na nagpapamalas ng kasanayan sa pag-unawa, paglutas ng problema, at paggamit ng kaalaman. Kabilang sa mga domeyn, ang kakayahang makaalala sa napag-aralan na isa sa pinakamalinaw na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may sapat na disiplina at pagpapahalaga sa kanilang pagkatuto. Sa kabilang dako, ang pagkamalikhain sa paglapat ng kaalaman ang may pinakamababang antas, na nagpapahiwatig na may ilang mag-aaral na nangangailangan pa ng karagdagang pagsasanay sa pagbababahagi ng kanilang mga ideya sa saloobin sa malikhaing pamamaraan. Ang mga resulta ay nagsasaad ng makabuluhan at positibong ugnayan sa pagitan ng kabuuang ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso ng mga mag-aaral sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte. Sa apat na domeyn ng ligtas na kapaligiran, ang kawalan ng karahasan o pananakit ay nagpapakita ng pinakamalakas na ugnayan, na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral na nararamdaman ang kanilang kaligtasan ay mas mahusay sa kanilang kognitibong proseso. Samantala, ang mga patakaran sa kaligtasan ang may pinakamahina ngunit makabuluhang ugnayan, na nagpapahiwatig na ang pormal na patakaran ay may limitadong dulot

sa kanilang pagkatuto. Ang resulta ng pagsusuri sa regression ay nagpapakita na ang kawalan ng karahasan o pananakit, pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral, at kahandaan sa mga sakuna ay may makabuluhang impluwensiya sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Sa mga domeyn na ito, ang kawalan ng karahasan o pananakit ay may pinakamalakas na impluwensiya, na nagpapakita na ang kaligtasan at proteksyon ay mahalaga sa pagpapalakas ng kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang mga patakaran sa kaligtasan ay walang makabuluhang impluwensiya, na nagpapahiwatig na ang mga pormal na regulasyon ay maaaring hindi tahasang nakaapekto sa kanilang kognitibong proseso.

Konklusyon Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang ligtas na kapaligiran sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte ay karaniwang nasa mataas na antas, na nagsasaad na ang mga paaralan ay madalas na nagpapanatili ng kaligtasan at proteksyon para sa mga mag-aaral. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay may sapat na kasiguruhan sa kanilang kaligtasan, na mahalaga sa kanilang pisikal at emosyonal na kagalingan. Iminumungkahi na ang mga paaralan ay patuloy na magpatupad ng mga hakbang sa kaligtasan at hikayatin ang positibong pakikitungo sa pagitan ng mga mag-aaral at mga guro. Ang antas ng kognitibong proseso sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte ay karaniwang nasa mataas na antas, na naglalahad na ang mga mag-aaral ay may sapat na kasanayan sa pag-unawa ng mga konsepto, paglutas ng suliranin, at pagkamalikhain sa paglapat ng kaalaman. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay may kakayahang mag-isip nang kritikal at malikhain na magamit ang kanilang natutunan. Iminumungkahi na ang mga guro ay patuloy na magbigay ng mga makabuluhang gawain na magpapalakas sa kritikal na pag-iisip at ma-

likhaing paglalapat ng mga kaalaman. Ang mga resulta ay nagpapakita ng makabuluhan at positibong ugnayan sa pagitan ng ligtas na kapaligiran at kognitibong proseso sa Distrito ng Kapalong East. Ipinapakita nito na habang nadarama ng mga mag-aaral ang kaligtasan at proteksyon ay mas nagiging mahusay sila sa kanilang pagkatuto at kognitibong pag-unlad. Iminumungkahi na ang mga paaralan ay patuloy na magpatupad ng mga patakarang pangkaligtasan at tiyakin ang kahandaan sa anumang mga sakuna upang mapanatili ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Ang pagsusuri sa regression ay nagpapakita na ang kawalan ng karahasan o pananakit, pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral, at kahandaan sa mga sakuna ay may makabuluhang impluwensiya sa kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Ipinapakita nito na ang kaligtasan, suporta, at kahandaan ay mahalagang salik sa pagpapalakas ng kanilang kasanayang kognitibo. Ang mga natuklasan ay sumusuporta sa Hierarkiya ng mga Pangangailangan ni Maslow (1949), na nagbibigay-diin na ang mga mag-aaral ay nangangailangan ng seguridad at kaligtasan upang matamo ang mas mataas na antas ng pagkatuto. Sinusuportahan din nito ang Teoryang Ekolohikal ni Bronfenbrenner (1979), na nagbibigay-diin sa mahalagang gampanin ng ligtas na kapaligiran sa kognitibong pag-unlad ng mga mag-aaral.

4.2. Mga Rekomendasyon —Una, iminumungkahi na ang mga paaralan sa Distrito ng Kapalong East sa probinsya ng Davao del Norte ay higit pang palakasin ang pagpapatupad ng mga patakaran laban sa karahasan o pananakit, na siyang may pinakamababang mean sa ligtas na kapaligiran. Maaaring magsagawa ng mga regular na seminar, oryentasyon at pagpupulong tungkol sa mga patakaran sa kaligtasan para sa mga mag-aaral at mga guro. Bukod dito, mahalaga rin na magkaroon ng mas mabisang mekanismo para sa pag-uulat at pagtugon sa mga insidente ng karahasan. Pangalawa, iminumungkahi na ang mga paar-

alan ay higit pang bigyang-diin ang angkop na proseso nang pamamahagi ng mga mapagkukunan, na siyang may pinakamababang mean sa makatarungang pamamahagi ng pondo ng mga punong-guro. Maaaring magpatupad ng regular na ulat tungkol sa alokasyon ng mga pondo at kagamitan, na maaaring ipaskil sa mga bulletin board o i-anunsyo sa mga pulong ng guro. Bukod dito, ang mga guro at mag-aaral ay maaaring hikayating makilahok sa proseso ng pagpapalano at pamamahagi ng mga mapagkukunan. Pangatlo, iminumungkahi na ang mga paaralan ay higit pang palakasin ang kasiyahang moral ng mga guro, na siyang may pinakamababang mean para sa isang matagumpay na organisasyon ng mga pampublikong paaralan. Maaaring magpatupad ng regular na programa na nagbibigay pagkilala sa mga natatanging guro upang pasalamatang ang kanilang pagsisikap at ambag sa paaralan. Bukod dito, dapat ding tiyakin ng mga tagapangasiwa na ang mga suliranin at suhestyon ng mga guro ay agad na natutugunan upang mapanatili ang positibong kapaligiran sa trabaho. Panghuli, iminumungkahi na ang mga paaralan ay higit pang magbigay ng karagdagang pagsasanay at suporta sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mag-aaral, na siyang may pinakamababang mean sa ligtas na kapaligiran na may makabuluhang ugnayan sa kognitibong proseso. Maaaring maglunsad ng mga programa sa pagpapayo at paggabay para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng emosyonal at akademikong suporta. Bukod dito, ang mga guro ay maaaring sanayin at hasain sa mga pamamaraan ng pagtuturo na sensitibo sa mga pangangailangan ng iba't ibang uri ng mag-aaral.

5. References

- Agonács, N., & Matos, J. F. (2019). Understanding language mooc learners: The issue of capability development. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online)*, 14(11), 123. <https://www.proquest.com/openview/dcb76d7c55f1d0fdca0d23c3cbd1208c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=5452619>
- Agustin, W., Wahyudin, A. Y., & Isnaini, S. (2021). Language learning strategies and academic achievement of english department students. *Journal of Arts and Education*, 1(1).
- Akimva, L. A., & Chikeneva, I. V. (2019). Safe educational environment as an object of pedagogical design. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(5), 510–515. <https://core.ac.uk/download/pdf/268005141.pdf>
- Alanazi, A. S., Almulla, A. A., & Khasawneh, M. A. S. (2023). Evaluating the effects of integrating cognitive presence strategies on teacher attitudes and student learning outcomes in special education and autism classrooms. *International Journal of Special Education*, 38(2), 80–89.
- Aydın, B. (2019). Cognitive processing of second language idiom comprehension: A comparative study. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 15(1), 307–325. <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/article/547750>
- Bandecchi, A. E., Pazzi, V., Morelli, S., Valori, L., & Casagli, N. (2019). Geo-hydrological and seismic risk awareness at school: Emergency preparedness and risk perception evaluation. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 40, 101280.
- Bell, C. (2021). *Suspended: Punishment, violence, and the failure of school safety*. JHU Press.

- Borisova, A. S., Moskvitcheva, S. A., Aleksandrova, O. I., & Soomro, M. A. (2024). Influence of foreign language anxiety on university students' cognitive processing in english language classrooms. *Eurasian Journal of Applied Linguistics*, *10*(1), 299–307.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Budiyono, S., Harta, D., & Yuliantoro, A. (2021). The application of discussion method for improving the students' logical thinking skills. *Journal of Applied Studies in Language*, *5*(1), 56–66. <https://ojs.pnb.ac.id/index.php/JASL/article/view/2345>
- Chen, M. R. A., & Hwang, G. J. (2020). Effects of a concept mapping-based flipped learning approach on efl students' english speaking performance, critical thinking awareness and speaking anxiety. *British Journal of Educational Technology*, *51*(3), 817–834.
- Chitsamatanga, B. B., & Rembe, N. S. (2020). School related gender based violence as a violation of children's rights to education in south africa: Manifestations, consequences and possible solutions. *Journal of Human Ecology*, *69*(1-3), 65–80.
- Cohen, A. D., & Henry, A. (2019). Focus on the language learner: Styles, strategies and motivation. In *An introduction to applied linguistics* (pp. 165–189). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429424465-10/focus-language-learner-andrew-cohen-alastair-henry>
- Cohen, J., Gordon, E., & Kendziora, K. (2019). School safety, wellness, and learning. In *Keeping students safe and helping them thrive: A collaborative handbook on school safety, mental health, and wellness* (p. 240).
- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative descriptive methods in health science research. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, *9*(4), 16–25.
- Cosgun, G., & Atay, D. (2021). Fostering critical thinking, creativity, and language skills in the efl classroom through problem-based learning. *International Journal of Curriculum and Instruction*, *13*(3), 2360–2385.
- Curcic, M., Andringa, S., & Kuiken, F. (2019). The role of awareness and cognitive aptitudes in l2 predictive language processing. *Language Learning*, *69*, 42–71. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lang.12321>
- Curtis, C. J. (2020). Predictors of cognitive skills development among international students: Background characteristics, precollege experiences, and current college experiences. *Journal of International Students*, *10*(2), 501–526.
- Curtis, E., Comiskey, C., & Dempsey, O. (2015). Correlational research: Importance and use in nursing and health research. *Nurse Researcher*, *6*(1), 20–25.
- Cvetković, V. M., Nikolić, N., & Lukić, T. (2024). Exploring students' and teachers' insights on school-based disaster risk reduction and safety: A case study of western morava basin, serbia. *Safety*, *10*(2), 50.
- Del Riccio, J. (2021). Classrooms in crisis: Workplace violence and harassment experienced by educators in ontario. *Education & Law Journal*, *30*(2), 149–172. <https://www.proquest.com/openview/de47b95e6bfb0dcc4968060d1d0ef42d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=44752>
- Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the

- classroom. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(39), 19251–19257. <https://www.pnas.org/cji/doi/10.1073/pnas.1821936116>
- Dulksnienė, L., & Mačianskienė, N. (2020). Integration of creativity-developing activities in foreign language learning: Students' attitude. *Sustainable Multilingualism*, 16(1), 65–90.
- Ellis, N. C. (2019). Essentials of a theory of language cognition. *The Modern Language Journal*, 103, 39–60. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/modl.12532>
- Ellis, N. C., & Wulff, S. (2019). Cognitive approaches to second language acquisition. In *The cambridge handbook of language learning* (pp. 41–61).
- Estévez, E., Jiménez, T., & Segura, L. (2019). Emotional intelligence and empathy in aggressors and victims of school violence. *Journal of Educational Psychology*, 111(3), 488.
- Fitria, Y., & Malik, A. (2022). The analysis of difficulties in logical thinking ability in learning natural science faced by students of elementary education. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 8(2), 515–520. <https://etheses.uinsgd.ac.id/67157/>
- Fuchs, L. S., Fuchs, D., Malone, A. S., Seethaler, P. M., & Craddock, C. (2019). The role of cognitive processes in treating mathematics learning difficulties. In *Cognitive foundations for improving mathematical learning* (pp. 295–320). Academic Press. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780128159521000128>
- Gamit, A. M. (2022). *Cognitive skills in basic mathematics of college freshmen in the philippines* [Unpublished manuscript].
- Gupta, A. (2019). Principles and practices of teaching english language learners. *International Education Studies*, 12(7), 49–57. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1220844>
- Haidari, S. M., & Karakuş, F. (2019). Safe learning environment perception scale (sleps): A validity and reliability study. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 6(3), 444–460. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijate/article/550393>
- Huang, C. L., Luo, Y. F., Yang, S. C., Lu, C. M., & Chen, A. S. (2020). Influence of students' learning style, sense of presence, and cognitive load on learning outcomes in an immersive virtual reality learning environment. *Journal of Educational Computing Research*, 58(3), 596–615.
- Hwang, J., Riccomini, P. J., & Morano, S. (2019). Examination of cognitive processes in effective algebra problem-solving interventions for secondary students with learning disabilities. *Learning Disabilities: A Contemporary Journal*, 17(2), 205–220.
- Jiang, R. (2022). Understanding, investigating, and promoting deep learning in language education: A survey on chinese college students' deep learning in the online efl teaching context. *Frontiers in Psychology*, 13, 955565. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.955565/full>
- Kennedy, K. (2021). School violence and its impact on student academic achievement.
- Khrapov, S. A., & Baeva, L. V. (2020). Cognitive risks of education digitalization: Crisis transformation of student consciousness and the problem of forming safe communicative-educational environment. *International scientific conference "Digitalization of education: history, trends and prospects" (DETP 2020)*, 1–6.
- Kong, S. C., & Wang, Y. Q. (2024). The impact of school support for professional development on teachers' adoption of student-centered pedagogy, students' cognitive learning and abilities: A three-level analysis. *Computers & Education*, 215, 105016. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131524000307>

- Kraft, M. A. (2019). Teacher effects on complex cognitive skills and social-emotional competencies. *Journal of Human Resources*, 54(1), 1–36. <https://jhr.uwpress.org/content/54/1/1>. short
- Lah, M. (2020). Safe and stimulating learning environment [Management, 20, 22].
- Lamb, R., Firestone, J., Schmitter-Edgecombe, M., & Hand, B. (2019). A computational model of student cognitive processes while solving a critical thinking problem in science. *The Journal of Educational Research*, 112(2), 243–254.
- Lestari, M., & Wahyudin, A. Y. (2020). Language learning strategies of undergraduate efl students. *Journal of English Language Teaching and Learning*, 1(1), 25–30.
- Li, L. (2019). *Thinking skills and creativity in second language education*. Routledge.
- Lin, T. M., Ansarian, L., Tik, O. L., & Nair, A. B. (2019). The effects of problem-based language learning on the listening comprehension skills of malaysian undergraduate students. *Journal of Asia TEFL*, 16(3), 996.
- Mabena, N., Mokgosi, P. N., & Ramapela, S. S. (2021). Factors contributing to poor learner performance in mathematics: A case of selected schools in mpumalanga province, south africa. *Problems of Education in the 21st Century*, 79(3), 451.
- Madsgaard, A., Røykenes, K., Smith-Strøm, H., & Kvernenes, M. (2022). The affective component of learning in simulation-based education—facilitators’ strategies to establish psychological safety and accommodate nursing students’ emotions. *BMC Nursing*, 21(1), 91.
- Makransky, G., Borre-Gude, S., & Mayer, R. E. (2019). Motivational and cognitive benefits of training in immersive virtual reality based on multiple assessments. *Journal of Computer Assisted Learning*, 35(6), 691–707. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcal.12375>
- Maslow, A. H. (1949). The expressive component of behavior. *Psychological Review*, 56(5), 261.
- Mayer, M. J., Nickerson, A. B., & Jimerson, S. R. (2021). Preventing school violence and promoting school safety: Contemporary scholarship advancing science, practice, and policy. *School Psychology Review*, 50(2-3), 131–142. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2372966X.2021.1949933>
- Murray, D. E., & Christison, M. (2019). *What english language teachers need to know volume i: Understanding learning*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781351139847/english-language-teachers-need-know-volume-denise-murray-maryann-christison>
- Nelson, D. L., Kielhofner, G., & Taylor, R. R. (2017). Quantitative research designs: Defining variables and their relationships with one another. In *Research in occupational therapy: Methods of inquiry for enhancing practice* (pp. 244–273).
- Oppong, S. (2020). Towards a model of valued human cognitive abilities: An african perspective based on a systematic review. *Frontiers in Psychology*, 11, 538072.
- Osher, D., Mayer, M. J., Jagers, R. J., Kendziora, K., & Wood, L. (Eds.). (2019). *Keeping students safe and helping them thrive: A collaborative handbook on school safety, mental health, and wellness [2 volumes]*. Bloomsbury Publishing USA.
- Paidi, P., Mercuriani, I. S., & Subali, B. (2020). Students’ competence in cognitive process and knowledge in biology based on curriculum used in indonesia. *International Journal of Instruction*, 13(3), 491–510.

- Parhamnia, F., Farahian, M., & Rajabi, Y. (2022). Knowledge sharing and self-efficacy in an efl context: The mediating effect of creativity. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 71(4/5), 293–321.
- Parralles, E. B. A., Palma, J. K. T., Álava, R. A. Q., & Campuzano, M. F. P. (2020). The cognitive process and influence in learning. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 6(2), 59–66.
- Pinchuk, O. P., Sokolyuk, O. M., Burov, O. Y., & Shyshkina, M. P. (2019). Digital transformation of learning environment: Aspect of cognitive activity of students.
- Pineda-Báez, C., Manzuoli, C. H., & Sánchez, A. V. (2019). Supporting student cognitive and agentic engagement: Students' voices. *International Journal of Educational Research*, 96, 81–90. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883035519301296>
- Pratiwi, E., Nusantara, T., Susiswo, S., Muksar, M., & Subanji, S. (2019). Characteristics of students' cognitive conflict in solving a problem based on information processing theory. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 18(2), 76–88.
- Roy, D. (2019). Development and validation of a scale for psychological safety in school among high school students in india. *Management and Labour Studies*, 44(4), 394–416.
- Royce, C. S., Hayes, M. M., & Schwartzstein, R. M. (2019). Teaching critical thinking: A case for instruction in cognitive biases to reduce diagnostic errors and improve patient safety. *Academic Medicine*, 94(2), 187–194.
- Savolainen, T. (2023). A safe learning environment from the perspective of laurea university of applied sciences safety, security and risk management students and staff. *Heliyon*, 9(3). [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(23\)00043-9](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(23)00043-9)
- Sayfulloevna, S. S. (2023). Safe learning environment and personal development of students. *International Journal of Formal Education*, 2(3), 7–12. <https://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/605>
- Schildkraut, J., & Nickerson, A. B. (2020). Ready to respond: Effects of lockdown drills and training on school emergency preparedness. *Victims & Offenders*, 15(5), 619–638.
- Shadiev, R., Hwang, W. Y., & Liu, T. Y. (2021). Facilitating cognitive processes during efl smartwatch-supported learning activities in authentic contexts. *British Journal of Educational Technology*, 52(3), 1230–1243. <https://www.ijlter.myres.net/index.php/ijlter/article/view/596>
- Shadiev, R., Wang, X., Liu, T., & Yang, M. (2023). Improving students' creativity in familiar versus unfamiliar mobile-assisted language learning environments. *Interactive Learning Environments*, 31(9), 5899–5921.
- Shah, A. A., Gong, Z., Pal, I., Sun, R., Ullah, W., & Wani, G. F. (2020). Disaster risk management insight on school emergency preparedness—a case study of khyber pakhtunkhwa, pakistan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51, 101805. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420920313078>
- Sonmez, E. D., & Gokmenoglu, T. (2023). Understanding the teachers' disaster preparedness beliefs. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 85, 103511.
- Torani, S., Majd, P. M., Maroufi, S. S., Dowlati, M., & Sheikhi, R. A. (2019). The importance of education on disasters and emergencies: A review article. *Journal of Education and Health Promotion*, 8(1), 85.

- Tyler, P. M., White, S. F., Thompson, R. W., & Blair, R. J. R. (2019). Applying a cognitive neuroscience perspective to disruptive behavior disorders: Implications for schools. *Developmental Neuropsychology*, 44(1), 17–42. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/87565641.2017.1334782>
- Vandenbroucke, L., Spilt, J., Verschueren, K., Piccinin, C., & Baeyens, D. (2018). The classroom as a developmental context for cognitive development: A meta-analysis on the importance of teacher–student interactions for children’s executive functions. *Review of Educational Research*, 88(1), 125–164. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654317743200>
- Villanueva, J. A. R., Redmond, P., & Galligan, L. (2022). Manifestations of cognitive presence in blended learning classes of the philippine k–12 system. *Online Learning Journal*, 26(1), 19–37.
- Vongkulluksn, V. W., Lu, L., Nelson, M. J., & Xie, K. (2022). Cognitive engagement with technology scale: A validation study. *Educational Technology Research and Development*, 70(2), 419–445.
- Waddington, J. (2019). Developing primary school students’ foreign language learner self-concept. *System*, 82, 39–49. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0346251X18305888>
- Wang, J. J., & Tsai, N. Y. (2022). Factors affecting elementary and junior high school teachers’ behavioral intentions to school disaster preparedness based on the theory of planned behavior. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 69, 102757. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420921007184>
- Wang, K., Chen, Y., Zhang, J., & Oudekerk, B. A. (2020). Indicators of school crime and safety: 2019. nces 2020-063/ncj 254485. <https://eric.ed.gov/?id=ED606370>
- Wang, Z., Hwang, G. J., Yin, Z., & Ma, Y. (2020). A contribution-oriented self-directed mobile learning ecology approach to improving efl students’ vocabulary retention and second language motivation. *Journal of Educational Technology & Society*, 23(1), 16–29. <https://www.jstor.org/stable/26915404>
- Weeraratna, J. T. (2019). Impact of problem-based learning in developing logical and analytical thinking skills of sri lankan undergraduates. *Proceedings of the International Conference on Future of Education*, 2(1), 33–45. <https://tiikmpublishing.com/proceedings/index.php/foe/article/view/385>
- West, P. W. (2016). Simple random sampling of individual items in the absence of a sampling frame that lists the individuals. *New Zealand Journal of Forestry Science*, 46, 1–7.
- Wijirahayu, S., Priyatmoko, H., & Hadianti, S. (2019). Critical, logical & creative thinking in reflective classroom practices. *IJET (Indonesian Journal of English Teaching)*, 8(1), 33–40. <https://jurnalftk.uinsa.ac.id/index.php/IJET/article/view/135>
- Yeo, D. J., Kwok, F. Y., & Chen, S. A. (2023). Process of learning: Insights from neuropsychology studies and the asia-pacific perspectives. In *International handbook on education development in the asia-pacific* (pp. 1417–1441). Springer Nature Singapore.